

HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Master Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Stressoren im schulischen Umfeld:

Eine Analyse der Auswirkungen auf die
interprofessionelle Kooperation zwischen
Klassenlehrpersonen und Schulischen
Heilpädagog*innen in der Regelschule

Eingereicht von: Ella Pfenninger

Begleitung: Meike Wolters

Eingereicht am: 06. Mai 2024

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich gebührend bei meinen beiden Betreuerinnen Esther Albertin und Meike Wolters bedanken, welche mich während diesem Prozess begleitet und beraten haben.

Gemeinsame Austauschgefässe, kompetente Hilfestellungen und Empfehlungen eurerseits haben mich im Verfassen der vorliegenden Arbeit sehr unterstützt.

Ebenfalls gilt ein grosser Dank meiner Freundin, Lara Gretener, welche mich mit ihrem Fachwissen und Methodenkenntnissen unterstützte und mir weiterführende Literatur empfahl.

Für das gründliche Korrekturlesen dieser Arbeit bedanke ich mich herzlich bei Marcus Kaiser.

Ausserdem bedanke ich mich bei Anita Weber, welche mir half, meine Arbeit zu gliedern und geeignete Methoden umzusetzen.

Zuletzt danke ich meinem Partner, André Eisele, - für alles.

Zusammenfassung

Dieses systematische Literaturreview untersucht die möglichen Stressoren, welche die interprofessionelle Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Heilpädagog*innen im schulischen Umfeld beeinflussen könnten. Basierend auf fundierten theoretischen Grundlagen zu Kooperation und Stress werden Fragestellungen zur Kausalität von Stresserleben und interprofessionellem Kooperationsverhalten entwickelt. Diese Fragestellungen werden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse sechs relevanter Studien beantwortet.

Das primäre Ziel dieser Literaturarbeit besteht darin, potenzielle Stressoren in Korrelation mit Kooperation im Lehrberuf zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen in der Regelschule zu identifizieren. Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kooperationsprozesse überwiegend positive Auswirkungen haben. Dennoch konnten verschiedene Stressoren im Kontext der Zusammenarbeit identifiziert werden. Darüber hinaus bietet die vorliegende Arbeit einen Überblick über Ressourcen und Möglichkeiten zur Bewältigung von Stress und somit zur Entlastung von Lehrkräften. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werden Empfehlungen zur Etablierung stressreduzierender Voraussetzungen in der Praxis abgeleitet. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die interprofessionelle Kooperation so zu gestalten, dass sie von den genannten Fachkräften als Entlastung empfunden wird.

Abstract

This literature review explores potential stressors that may influence interprofessional cooperation between class teachers and special needs teachers in the school environment. Based on theoretical foundations on cooperation and stress, questions regarding causality between stress experiences and interprofessional cooperation behaviour are developed. These questions are answered through a qualitative content analysis of six relevant studies.

The primary objective of this literature review is to identify potential stressors in correlation with cooperation between class teachers and special needs professionals in regular schools. Results suggest that collaborative processes predominantly have positive effects. However, various stressors were identified in the context of cooperation. Furthermore, the present thesis provides an overview of resources and options for coping with stress, thereby contributing to the relief of teachers. Based on these findings, recommendations for establishing stress-reducing conditions in practice are derived. The insights aim to facilitate interprofessional cooperation in a manner that is perceived as relieving by the professionals involved.

Abkürzungen

SHP – Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

KLP - Klassenlehrperson

LCH – Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer

SFA - Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme

lajob5 - Arbeitsbedingungen, Belastung und Ressourcen der Lehrkräfte des Kantons Basel-Stadt.

Untersuchung im Auftrag des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-Stadt. Eberhard Ulich u.a.,

Erhebung 2000. Arbeitsbedingungen, Belastung und Ressourcen der Thurgauer Volksschullehrkräfte.

Untersuchungsreihe im Auftrag des Amts für Volksschulen des Kantons Thurgau. Eberhard Ulich u.a.,

Erhebungen 2002 und 2005.

Inhaltsverzeichnis

Dank.....	2
Zusammenfassung.....	3
Abstract	3
Abkürzungen	4
Inhaltsverzeichnis.....	5
1. Einleitung.....	8
1.1 Beschreibung der Ausgangslage und Aufbau der Arbeit.....	8
1.2 Heilpädagogische Relevanz	10
1.3 Forschungsfragen	11
2. Forschungsstand.....	12
2.1 Stressbelastung	13
2.1.1 Stressoren.....	13
2.1.2 Belastung und Beanspruchung.....	14
2.1.3 Zusammenfassung der Definitionen	15
2.1.4 Auswirkungen von Stress auf den Lehrberuf	16
2.2 Ansätze zur Stressbewältigung im Lehrberuf.....	17
3. Theorie	20
3.1 Stressmodelle	20
3.1.1 Transaktionales Stressmodell (nach Lazarus, 1981).....	21
3.1.2 Arbeitspsychologische Erweiterung des transaktionalen Stressmodells (nach Bamberg et al., 2003).....	22
3.1.3 Transaktionales Modell des Lehrerstressses von Kyriacou & Sutcliffe (1978)	24
3.1.4 Handlungspsychologisches Belastungskonzept nach Krause (2003)	26
3.2 Stress und Kooperation	26
3.3 Identifikation der häufigsten Stressoren in der interprofessionellen Kooperation.....	28
3.2.1 Gelingensbedingungen in der interprofessionellen Zusammenarbeit.....	29
3.2.2 Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperation.....	30
3.4 Tätigkeitsspielraum	31

3.5 Einflussfaktoren auf Stressentwicklung in Kooperationsprozessen.....	32
3.6 Bedeutung von Stressreduktion im Kontext der Zusammenarbeit.....	33
4. Methodik	35
4.1 Qualitative Inhaltsanalyse	35
4.2 Recherche.....	37
4.2.1 Ein und Ausschlusskriterien.....	37
4.2.2 Protokoll	38
4.3 Literatursauswahl.....	39
4.3.1 Beschrieb der Studien	40
4.3.2 Kategoriensystem.....	43
4.3.3 Kodierung	44
4.4 Methodenkritik.....	44
5. Ergebnisse	45
5.1 Stress	45
5.1.1 Stress im Kontext der Schule.....	45
5.1.2 Stressoren und Belastungen.....	46
5.1.3 Berufsspezifische Anforderungen	48
5.1.3 Stressbewältigung und Entlastung.....	49
5.2 Kooperation.....	52
5.2.1 Auswirkungen auf Lehrpersonen und sonderpädagogisches Fachpersonal.....	52
5.2.2 Mögliche Stressoren.....	54
5.2.3 Mögliche Ressourcen	57
5.2.4 Mögliche Kooperationsformen	59
6. Diskussion und Ausblick	62
6.1 Beantwortung der Hauptfragestellung	62
6.2 Beantwortung der Unterfragen.....	64
6.2.1 Gestaltung stressreduzierter Kooperation - Unterfrage 1	64
6.2.2 Abbau von Stressoren – Unterfrage 2.....	65

6.3 Diskussion.....	66
6.4 Fazit und Ausblick.....	68
8. Abbildungsverzeichnis.....	70
9. Tabellenverzeichnis.....	70
10. Literaturverzeichnis.....	71
Anhang.....	76

1. Einleitung

1.1 Beschreibung der Ausgangslage und Aufbau der Arbeit

Die Bedingungen in Lehrberufen haben sich über die letzten Jahrzehnte deutlich verändert. Es stellen sich für Lehrpersonen neue Herausforderungen und Anforderungen wie beispielsweise Inklusion, Sprachförderung, Digitalisierung usw. (Hardwig, 2019). Solche Herausforderungen bilden zwar spannende und bereichernde Entwicklungsfelder im Lehrberuf, sind jedoch häufig an Stress, Belastung und Beanspruchung geknüpft. Immer häufiger werden diese Begriffe im Alltag der Lehrer*innen thematisiert – und dies nicht ohne Grund. Besonders der Begriff „Stress“ wird im Schulalltag zu einem geläufigen Ausdruck. Dies kann verschiedene Formen von Umwelthanforderungen, also sogenannte „Stressoren“ oder „Belastungen“ umfassen aber auch meinen, dass die gestellten Anforderungen die eigenen Ressourcen übersteigen. In diesem Fall spricht man von „Beanspruchung“. Häufig werden mit dem Begriff „Stress“ auch Symptome von hoher, längerfristiger Belastung wie Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Gefühle der Erschöpfung beschrieben (Van Dick & Stegmann, 2007). Stress, Stressoren und deren Auswirkung auf das körperliche und psychische Wohlbefinden sind im Lehrberuf zwar nichts Neuartiges, nichtsdestotrotz hat sich die Lage in Bezug auf das Stresserleben von Lehrer*innen zugespitzt (Engelhardt, 2015). Die letzten 30 Jahre können in der Lehrerbelastungsforschung als Phase der Expansion bezeichnet werden, da weltweit empirische Studien diesbezüglich durchgeführt wurden. Ergebnisse zeigen auf, dass Lehrpersonen als besonders gefährdet gelten, auszubrennen (Krause & Dorsemagen (2007). Kyriacou (2001) gewann in der internationalen Burnoutforschung neue Erkenntnisse über den Lehrberuf und fasste die Hauptstressoren für Lehrpersonen zusammen als: «Schüler*innen mit fehlender Motivation, Klassenführung und Disziplin, Zeitdruck und Workload, Umgang mit wandelnden Ansprüchen, Fremdbeurteilung, Umgang mit Teamkolleg*innen, Selbstvertrauen und Status, Administrative Aufgaben, Rollenkonflikt, Schlechte Arbeitsbedingungen» (ebd., S. 29). Eine, für die vorliegende Arbeit besonders relevante Herausforderung im Schulfeld, bildet der Umgang mit Teamkolleg*innen, respektive die interprofessionelle Kooperation zwischen Klassenlehrperson und Schulischen Heilpädagog*innen, welche mit der zunehmenden Diversität in den Schulklassen immer relevanter wird. Besonders in den letzten Jahren gewinnt Lehrerkoooperation angesichts der steigenden Heterogenität durch Inklusion und Migration zunehmend an Bedeutung (Muckenthaler et al., 2015).

Die vorliegende Arbeit befasst sich in einem ersten Schritt mit den theoretischen Grundlagen und Definitionen von Stress, Stressoren, Belastung und Beanspruchung. Es werden deren Einfluss und Auswirkung auf den Lehrberuf aufgezeigt und mögliche Ansätze zur Stressbewältigung skizziert. Im dritten Kapitel werden diverse Stressmodelle und deren Erweiterungen dargelegt. Hierbei wird ebenfalls der Bogen zur Kooperationsthematik geschlagen. Von besonderer Bedeutung hierfür sind

Voraussetzungen, Gelingensbedingungen und Tätigkeitsspielraum. Zusätzlich wird anhand der bearbeiteten Theorie versucht, mögliche Stressoren in der Zusammenarbeit zu bestimmen. Ebenfalls wird auf die Bedeutung von Stressreduktion im Kontext der Kooperation aufmerksam gemacht. Im vierten Kapitel wird die gewählte Methodik der qualitativen Literaturanalyse erläutert und die Recherche sowie die Literaturlauswahl beschrieben. Schliesslich werden die Ergebnisse aus der Analyse anhand der gewählten Kategorien präsentiert und diskutiert. In einem letzten Schritt geht es darum, die Forscherfragen zu beantworten und einen Ausblick für weitere Forschungsmöglichkeiten zu geben.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Der Berufsauftrag Schulischer Heilpädagogen und Schulischer Heilpädagoginnen beinhaltet viele komplexe Anforderungen. Einige dieser führen gewisse Ansprüche und Herausforderungen zu Stresserleben und belasten somit die berufsausübende Person. Eine dieser Anforderungen stellt die interprofessionelle Kooperation mit diversen Akteur*innen im Schulumfeld dar. Der Stellenwert der Zusammenarbeit im Kontext der Schule stieg in den letzten Jahren an und gewinnt durch den Inklusionsgedanken immer mehr an Bedeutung. Gerade die Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen gilt an inklusiven Schulen für das Gelingen einer effektiven Förderung der Schüler*innen als unabdingbar (Neumann, 2019). Darüber hinaus wird sie als Grundlage für Schulentwicklungsprozesse und Unterrichtsqualität gesehen.

Interprofessionelle Kooperation im Schulumfeld kann eine wichtige Ressource bilden, um emotionale Erschöpfung zu verringern und die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. Denn durch eine gelungene Zusammenarbeit können Selbstvertrauen und Sicherheit gewonnen werden und dies wiederum kann dazu beitragen, negative Erfahrungen zu verringern. Es wird also angenommen, dass eine direkte Kausalität zwischen Zusammenarbeit und Wohlbefinden besteht – und dies unabhängig von zusätzlich einwirkenden Stressoren. Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass Belastungs- und Stresserleben mit interprofessioneller Zusammenarbeit in einem Zusammenhang stehen. Dies bedeutet, dass Kooperationspartner*innen im Arbeitsumfeld eine wichtige Unterstützung darstellen und bei verstärktem Einfluss von Stressoren eine bedeutende Rolle spielen (Schwartz, 2014). Doch birgt die interprofessionelle Kooperation ebenfalls die Gefahr, sich negativ auf das Wohlbefinden der Lehrpersonen auszuwirken. Gemäss Schwartz (2014) bezogen auf Lazarus und Folkman (1984) zählen zu den Stressoren im Bereich der Kooperation beispielsweise negative Interaktionen, Konflikte oder der Mangel an sozialen Beziehungen. Auch Engelhardt (2015) berichtet, es gehe aus der Lehrerbelastungsforschung hervor, dass Kooperation einen Stressor darstellt, welcher zu den häufigsten und grundlegendsten im Arbeitsalltag zählt. Es kann zusammengefasst werden, dass interprofessionelle Kooperation im schulischen Umfeld in Bezug auf das Wohlbefinden von Lehrpersonen sowohl Chancen als auch Risiken bergen kann. Einerseits kann die Zusammenarbeit als Ressource dienen und sich somit positiv auf die Zufriedenheit der Lehrpersonen auswirken. Andererseits kann Kooperation auch als zusätzliche Anforderung betrachtet werden, welche sich ungünstig auf das Wohlbefinden auswirkt (Schwartz, 2014).

1.3 Forschungsfragen

Die folgenden Fragestellungen ergeben sich aufgrund der dargelegten Ausgangslage (1.1) sowie der heilpädagogischen Relevanz (1.2) und bilden die Grundlage der vorliegenden Literaturarbeit. Sie werden durch eine fundierte Überprüfung anhand relevanter Theorien und Studien bearbeitet.

Fragestellung:

*Welche Stressoren können in der interprofessionellen Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen identifiziert werden?*

Unterfragen:

- *Wie könnte die interprofessionelle Kooperation zwischen Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen gestaltet werden, um auf beide Akteur*innen stressreduzierend zu wirken?*
- *Welche Möglichkeiten werden in der Literatur benannt, um Stressoren in der interprofessionellen Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen zu verringern?*

2. Forschungsstand

In diesem Kapitel werden die Begriffe «Stress, Stressoren, Belastung und Beanspruchung» für diese Arbeit definiert und zueinander in Beziehung gesetzt. In einem weiteren Schritt wird auf die Auswirkung von Stress auf den Lehrberuf eingegangen. Um die Ursachen vorliegender Gesundheitswerte von Lehrpersonen zu analysieren, wird im Unterkapitel 2.1.4 Bezug zu den fünf Paradigmen gemäss Krause und Dorsemagen (2007) genommen. Dabei wird ebenfalls deutlich, welche Bedeutung persönliche Merkmale und Wahrnehmung auf das Stresserleben haben. Abschliessend werden mögliche Ansätze zur Stressbewältigung im Kontext der Schule aufgezeigt. In der Theorie wird eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagog*innen und Lehrpersonen mehrfach sogar als Gelingensbedingung und Voraussetzung für Integration in inklusiven Schulen genannt. (Henrich et al. 2012; Widmer-Wolf, 2018). Gute Rahmenbedingungen für diese unterrichtsbezogene Kooperation werden in der Theorie zwar als unabdingbar betitelt. Wie diese Bedingungen aussehen, ist jedoch kaum erforscht (Baumann et al., 2012). Gräsel et al. (2006) besagen, dass viele Studien der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonal jedoch einen untergeordneten Stellenwert zuweisen. Dennoch wird impliziert, dass eine verstärkte Kooperation positive Auswirkungen hätte, auch in Bezug auf das Belastungserleben der Lehrpersonen. Die Unterstützung durch das Lehrerkollegium wird im Beitrag sogar als «Schutzschild gegen Arbeitsunzufriedenheit und Burnout» bezeichnet (Gräsel et al., 2006, S.205). Pauschal ist aus Forschungsergebnissen eine positive Wirkung von Lehrerkooperation sichtbar, jedoch bestehen wenige Ansätze, in denen die Rahmenbedingungen für diese Zusammenarbeit aufgezeigt werden. Laut Widmer-Wolf (2014) ringen Klassenlehrpersonen im Kindergarten und in der Schule sowie Schulische Heilpädagog*innen um eine gemeinsame «Kultur» oder «symbolische Ordnung» (ebd., S.31). Dem gegenüber steht die Feststellung von Muckenthaler et al. (2015), dass der Kooperationsgedanke bei Lehrkräften oftmals auf Ablehnung und Skepsis stösst, da Kooperation mit Mehraufwand und zusätzlicher Belastung assoziiert wird. Aus der Forschung geht hervor, dass Korrelationen zwischen der Befriedigung des Bedürfnisses nach Autonomie und Druck am höchsten sind. Als einen der acht Einflüsse auf den «Druck im Lehrberuf» wurde der Umgang mit Kolleg*innen genannt (Martinek, 2012). Gemäss Schwatz (2024) wird der Zusammenarbeit von Lehrpersonal immer mehr Bedeutung zugeschrieben. Diese kann sich positiv auf das Wohlergehen von Lehrkräften auswirken, könne aber auch als Stressor in Erscheinung treten.

2.1 Stressbelastung

Gemäss der europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (2009) leidet über ein Fünftel aller in der EU erwerbstätigen Personen an arbeitsbedingtem Stress. Die Folgen davon sind Herz-Kreislaufkrankungen sowie psychosomatische und chronisch-degenerative Erkrankungen. Weitere mögliche Konsequenzen sind Fehlzeiten und Minderung von Leistung und Produktivität. Zur Prävention und Intervention lassen sich etliche Modelle zu Stress und Belastung finden, was dazu führt, dass der Begriff durch unterschiedliche Definitionen geprägt wird (Bamberg et al., 2012).

Der Begriff «Stress» kann verschiedene Formen von Umwelthanforderungen ausdrücken. Diese Anforderungen könnte man auch als *Stressoren* oder *Belastungen* bezeichnen. Stress entsteht also dann, wenn der Mensch auf belastende Umweltreize, als Stressoren, reagiert. Diese können physisch, psychisch, oder sozialer Natur sein (Hiller, et al. 2008).

Im Alltag wird häufig dann von Stress gesprochen, wenn die eigenen Ressourcen nicht mehr ausreichen, um die Stressoren auszugleichen. In diesem Fall würde man, wissenschaftlich betrachtet, von *Beanspruchung* sprechen. Abschliessend werden mit dem Begriff «Stress» auch oftmals bereits körperliche Auswirkungen von zu hoher Belastung bezeichnet. Diese Symptome werden auch als *Stressreaktionen* beschrieben (Dick & Stegmann, 2007).

Im Beitrag von Krause (2003), wird (Lehrer-)Stress als «emotionale Reaktion des Lehrers auf negative Aspekte» (ebd., S.255) definiert. Ähnlich wird der Begriff von Lazarus und Folkman (1984, S.19) definiert:

«Stress ist die Beziehung zwischen Person und Umwelt, die von der Person als ihre eigenen Ressourcen auslastend oder überschreitend und als ihr Wohlbefinden gefährdend bewertet wird.»

2.1.1 Stressoren

Als Stressoren werden Anzeichen charakterisiert, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Stressprozessen führen. Diese Wahrscheinlichkeit ist jedoch vom einzelnen Individuum abhängig (vgl. Bamberg et al., 2012). Stressoren werden grundsätzlich subjektiv und ausgewählt wahrgenommen und beurteilt. Dementsprechend können Belastungserscheinungen persönlichkeitsabhängig betrachtet werden (Engelhardt, 2015). Eine Häufung an ausgelösten Stressfolgen durch einen bestimmten Stressor kann eine Grundlage für Interventions- und Präventionsanlässe schaffen. Aus der Forschung geht hervor, dass häufige Stressoren der Umweltfaktoren *Intensität der Arbeit*, *organisatorische Probleme* und *Umgebungsbelastungen durch verschiedene Reize* beinhalten (Bamberg et al., 2012).

2.1.2 Belastung und Beanspruchung

Psychische Belastungen können als Total an messbaren Umwelteinflüssen, welche auf den Menschen psychisch einwirken, bezeichnet werden (vgl. DIN-Norm Nr. 33405, Normenausschuss Ergonomie im Deutschen Institut für Normierung, 1987, Bamberg et al., 2012). Auch Rudow (2014) definiert Belastungen ähnlich:

«Die Belastung ergibt sich aus der Summe der körperlichen und/oder geistigen und/oder sozialen Anforderungen bei der Übernahme einer Arbeitsaufgabe, die unter bestimmten Arbeitsbedingungen auszuführen ist.» (ebd., S.54)

Als *psychische Beanspruchungen* werden als kurz- bis mittelfristige, unmittelbare und persönliche Auswirkung von psychischer Belastung auf das Individuum in Zusammenhang mit den psychischen und physischen Voraussetzungen sowie dem momentanen Zustand bezeichnet (vgl. DIN-Norm Nr. 33405, Normenausschuss Ergonomie im Deutschen Institut für Normierung, 1987, Bamberg et al., 2012). Typische Sätze, welche aus übermässiger Beanspruchung resultieren könnten folgende sein:

- Ich fühle mich von meiner Arbeit ausgelaugt.
- Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich erledigt.
- Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und wieder einen Arbeitstag vor mir habe.
- Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgebrannt.
- Meine Arbeit frustriert mich.

(Krause & Dorsemagen, 2007, S.100)

Ursache für Belastung bildet ein Ungleichgewicht von Stressoren und eigenen Ressourcen (vgl. Dick & Stegmann, 2007). Belastungen können durch Umwelteinflüsse, Reize oder Zustände, wie beispielsweise dem Arbeitsauftrag, zum Tragen kommen. Die Auswirkungen dieser lassen sich als Beanspruchung bezeichnen und sind abhängig von Höhe und Dauer der Belastung (Bamberg et al., 2012; Rudow, 2014).

Krause et al. (2008) verwenden die Begriffe Belastungen und Stressoren synonym. Die Begriffe werden als Beeinträchtigung der eigenen Bedürfnisse, Einschränkung der Zielentwicklung- und Erreichung, Unklarheit bezüglich Zielen und deren Erreichung und/oder Störungen beschrieben.

2.1.3 Zusammenfassung der Definitionen

Im folgenden Unterkapitel findet sich eine Übersicht der für die vorliegende Arbeit geltenden Definitionen.

Stress bezeichnet einen Zustand, in dem vorhandene personenbezogene Risikofaktoren und/oder bedingungsbedingte Stressoren die entsprechenden Ressourcen übersteigen und sich in negativer Weise auf das Wohlbefinden einer Person auswirkt. (vgl. Lazarus & Folkman, 1984, Bamberg et al., 2003)

Als **Stressoren** werden personen- oder umweltbedingte Faktoren bezeichnet, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Stressprozessen führen. (vgl. Bamberg et al., 2012)

Als **Stressreaktion** werden die körperlichen Symptome von längerfristiger Belastung bezeichnet. (vgl. Dick & Stegmann, 2007)

Als **Beanspruchungen** werden die kurz- bis mittelfristigen Auswirkungen der psychischen Belastung auf ein Individuum bezeichnet. (vgl. DIN-Norm Nr. 33405, Normenausschuss Ergonomie im Deutschen Institut für Normierung, 1987, Bamberg et al., 2012)

Als **Belastungen** werden Beeinträchtigungen der individuellen Befindlichkeit durch Umwelteinflüsse, welche sich ungünstig auf das Wohlbefinden auswirken. (vgl. DIN-Norm Nr. 33405, Normenausschuss Ergonomie im Deutschen Institut für Normierung, 1987, Bamberg et al., 2012)

2.1.4 Auswirkungen von Stress auf den Lehrberuf

Stress im Kontext der Schule kann anhand unterschiedlicher Indikatoren aufgezeigt werden. So zeigt eine Untersuchung zur arbeitsbedingten psychischen Erschöpfung (Hasselhorn & Nübling, 2004), dass Lehrpersonen signifikant erhöhte Risiken für psychische Erschöpfung haben (Hiller et al., 2008).

In den letzten Jahrzehnten wurde eine Reihe von empirischen Studien zur Lehrerbelastungsforschung durchgeführt. Studien des LCH (2006) zur Arbeitszufriedenheit zeigten auf, dass eine grosse Mehrheit der befragten Lehrpersonen mit ihrer Arbeit zufrieden ist. Jedoch ergibt sich aus Studien der SFA (2002), dass ein Drittel aller Befragten nach der Arbeit nicht abschalten kann. Ein Viertel leidet an Schlafproblemen und ein Fünftel fühlt sich überfordert. Weitere Studien des iafo5 zeigen, dass knapp ein Drittel aller in der Schweiz tätigen Lehrpersonen Merkmale emotionaler Erschöpfung aufweisen (Hiller et al., 2008).

Die verschiedenen Studien setzen jedoch, je nach Ausrichtung der Forschergruppen, unterschiedliche Schwerpunkte. Dieser unterschiedlichen Fokus macht einen Vergleich innerhalb der Studien kaum möglich. Krause und Dorsemagen (2007) versuchen trotz heterogener Befunde, vorhandene Forschungsberichte zusammenzufassen. Es wurden grundlegende Annahmen zu den Ursachen für auffällige Gesundheitswerte bei Lehrkräften gemacht. Diese wurden in fünf unterschiedliche Paradigmen eingeteilt:

- (1) Das erste Paradigma beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Veränderung des Lehrberufes, wie beispielsweise einem Autoritätsverlust oder mangelnder Wertschätzung.
- (2) Das zweite Paradigma befasst sich mit den allgemeinen Merkmalen des Berufsbildes. Es wird davon ausgegangen, dass die Gesundheit besonders dann gefährdet ist, wenn Anforderungen und soziale Belohnung in einem Ungleichgewicht stehen.
- (3) Das dritte Paradigma widmet sich den Arbeitsumständen an verschiedenen Schultypen. So wird angenommen, dass ein hoher Ausländeranteil oder bildungsferne Schichten zu höherer Belastung des Lehrpersonals führen.
- (4) Das vierte Paradigma wiederum bezieht sich auf den Vergleich einzelner Schulen mit demselben Schultyp. Auch innerhalb eines Schultyps konnten beträchtliche Unterschiede der Merkmale festgestellt werden.
- (5) Schliesslich beschäftigt sich das fünfte Paradigma mit den persönlichen Merkmalen der Lehrpersonen und deren individuellen Bewältigungsstrategien (Krause & Dorsemagen, 2007).

Stressoren, welche die Gesamtheit der Lehrpersonen gleichermaßen belasten, sind schwer zu definieren. Während einige den Umgang mit verschiedenen Anspruchspartnern als attraktive Eigenschaft des Berufes betrachtet, kann es für eine andere ein entscheidender Faktor zur

beruflichen Neuorientierung darstellen. Betrachtet man die psychosozialen Stressoren, so ist die Mehrheit davon direkt auf das entsprechende Individuum bezogen und kann nicht als allgemeiner Stressor definiert werden. Ebenfalls kann die Intensität der einzelnen Stressoren (leichte – schwere Belastungen) kaum bestimmt werden (Sidler & Hunziker, 2016).

2.2 Ansätze zur Stressbewältigung im Lehrberuf

Gemäss Schwartz (2014) gelten Lehrpersonen dann als besonders erfolgreich, wenn sie die Belastungen des Berufsalltags so bewältigen, dass sie langfristig keine Stressreaktionen zeigen. Das folgende Kapitel setzt sich demnach mit dem Thema Stressbewältigung im Lehrberuf und somit der zweiten Unterfrage «*Welche Möglichkeiten werden in der Literatur benannt, um Stressoren in der interprofessionellen Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*Innen zu verringern?*» auseinander.

In der Stressbewältigung zeigen sich Strategien und Vorgehensweisen genau so unterschiedlich wie die Ursachen, welche den Stressprozess ausgelöst haben. Die Bewältigung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einerseits der Reduktion von Stressoren, andererseits dem Gewinn zusätzlicher Ressourcen. So können personenbedingte Merkmale wie Einstellung und Verhalten vom Individuum beeinflusst werden und bedingungsbedingte Merkmale durch die Organisation Schule. Für kurz-, mittel- aber auch längerfristiges Stresserleben gilt es, den Ursprung zu finden. Dies ermöglicht die Findung einer möglichst passenden Bewältigung. Obwohl es kein Wundermittel gegen Stress gibt, kann festgehalten werden, dass wer über vielfältige Ressourcen verfügt, ein geringeres Risiko für Stressreaktionen trägt (Hiller et al., 2008).

Konkrete Massnahmen können unterschiedlicher Natur sein. Massgebend für die Determination der richtigen Intervention scheint eine Analyse der Ursachen zu sein. Bamberg et al. (2012) unterscheidet dabei drei Kategorien:

Einerseits werden Massnahmen thematisiert, welche mit umweltbedingten Stressoren zusammenhängen. Dabei geht es unter anderem darum, die umweltbedingten Ressourcen zu erweitern. In der Theorie werden folgende Mittel empfohlen:

Abbau von Risikofaktoren wie „negative Verhaltensmuster“, „Einstellungen und Überzeugungen“. Aufbau personenbezogener Ressourcen wie „Kohärenzsinn“ und „Kontrollgefühl“. Veränderung der Stressoren „Arbeitsaufgaben“, „Arbeitsorganisation“, „Arbeitsmittel“, „Arbeitszeit“ und „Entlohnung“. Förderung der Ressourcen „soziale Beziehungen“ und „soziale Arbeitsumgebung“.

(Bamberg et al., S. 13)

Andererseits werden Mittel zur Stressbewältigung beleuchtet, welche stark vom Individuum abhängen. Es geht hierbei darum, die Wahrnehmung und Bewertung der Stressprozesse zu verändern. Dazu werden folgende Massnahmen genannt:

- Veränderung der Bewertungsmuster im Hinblick auf die Bewertung der Situation als auch auf die vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen.
- Erweiterung der Bandbreite funktionaler Bewältigungsstrategien (zum Beispiel Problemlösestrategien) und Abbau von dysfunktionalen Strategien (zum Beispiel Konfliktvermeidung).

(ebd., S. 13)

Abschliessend werden Mittel untersucht, welche die Stressreaktionen verringern oder gar umgehen. Beispiele hierfür sind folgende:

- Behandlung bereits entstandener mittel- und langfristiger Stressfolgen (Rehabilitation).
- Stressfolgen auf der organisatorischen Ebene (Arbeitsgruppen-, Abteilungs-, und Betriebsebene): Veränderung des Betriebsklimas, Abbau von Konflikten und Krankenstand, Anpassung der Leistungsanforderungen.

(ebd. S.13)

Da die erste Kategorie nach Bamberg et al. (2012) für diese Arbeit besonders relevant scheint, wird diese im Rahmen dieses Kapitels noch genauer dargelegt.

Eines der genannten Beispiele befasst sich mit der Anpassung der persönlichen Einstellung. Hierbei wird davon ausgegangen, dass ein Stressprozess durch die individuelle Bewertung des Stressors entsteht (vgl. Lazarus 1981; Bamberg 2003; Kyriacou & Sutcliffe 1987).

Im Laufe ihres Lebens bilden alle Menschen Einstellungen und Werte. Diese können förderlich, aber auch hinderlich in Bezug auf das Stresserleben wirken (Hiller et al. 2008).

Ebenso wie die Wahrnehmung wirkt sich auch das Verhalten auf die Stressbewältigung aus. Solche Verhaltensweisen verfestigen sich über Jahre hinweg und werden oftmals nicht durch neue Erkenntnisse allein beeinflusst. Zudem läuft Verhalten oftmals auch unbewusst ab. Eine Verhaltensänderung mit dem Ziel einer Stressreduktion erfordert Zeit und Planung.

Die nächste Massnahme bedingt, im Vergleich zu den oben genannten, einen sozialen Austausch. In einer Beratung geht es darum, das Problem der zu beratenden Person zu thematisieren, um das Wohlbefinden positiv zu verändern. Da der soziale Austausch zur Entspannung beitragen kann, gilt dieser als bedeutender Bestandteil der Stressbewältigung und Gesundheitsförderung. Insbesondere die Unterstützung durch das Schulteam zeigt eine hohe Wirksamkeit. Dies daher, weil die Kooperation durch ein Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt ist. In ungünstigen Fällen kann der

soziale Austausch unter Kolleg*innen zum Stressor werden, indem negative oder fehlende Interaktionen sich ungünstig auf den Stressprozess auswirken und ihn schlimmstenfalls verstärken. Eine letzte Massnahme bezieht sich auf einen bedeutenden Stressor im Lehrberuf: das Thema Zeit. Denn ein gutes Zeitmanagement kann sich positiv auf die Stressbewältigung auswirken. Besonders in der heutigen Zeit stehen neben dem Unterricht noch viele weitere Aufgaben an, welche eine Lehrperson in der «unterrichtsfreien» Zeit erledigen muss. Das eigene Zeitmanagement unter die Lupe zu nehmen, kann sich positiv auf den bewussten Umgang mit und den Einsatz der verfügbaren Zeit auswirken. Zudem erleichtert es das Fokussieren von Prioritäten und Zielen (Hiller et al., 2008).

3. Theorie

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für diese Literaturarbeit dargestellt. Es wurden hierzu relevante, wenn auch teilweise ältere Theorien und Erweiterungen dieser gewählt. Dies deshalb, da Theorien, welche schon länger existieren, die aktuelleren Modelle noch weitgehend prägen. Es stehen hierbei Ursachen und Wechselwirkungen von Stressoren, Belastungen und Beanspruchung sowie Einflüsse von Ressourcen und Bewältigungsstrategien im Zentrum. Im dritten Unterkapitel wird schliesslich der Bogen zur Kooperationsthematik geschlagen. Dabei werden Kausalitäten zwischen Stresserleben und Kooperationsprozessen dargelegt sowie Voraussetzungen und Gelingensbedingungen von Zusammenarbeit untersucht. In einem weiteren Schritt werden die häufigsten Stressoren in der interprofessionellen Zusammenarbeit zusammengetragen und deren Einflussfaktoren auf die Stressentwicklung beleuchtet. Abschliessend widmet sich dieses Kapitel noch der Bedeutung von Stressreduktion im Kontext der Kooperation im Schulteam.

3.1 Stressmodelle

In der Theorie wird besonders häufig auf das transaktionale Stressmodell nach Lazarus (1981) Bezug genommen. Da es als Grundlage für viele andere Modelle gilt, scheint die Relevanz für die vorliegende Arbeit gegeben. Dennoch kann kritisiert werden, dass dieses Modell Faktoren, welche zu Stress führen, zu wenig berücksichtigt. Im Jahr 2003 wurde für dieses eine arbeitspsychologische Erweiterung nach Bamberg et al. vorgenommen (Bamberg et al., 2003). Die oben genannte Kritik wird im Modell nach Bamberg (2003) berücksichtigt. Dieses Modell geht unter anderem auf die Stressoren und Ressourcen ein. Ein weiteres, für diese Arbeit relevantes Modell, stellt das transaktionale Modell des Lehrerstress von Kyriacou und Sutcliffe (1978) dar. Dieses Modell bezieht sich nicht nur direkt auf den Lehrberuf, sondern es bezieht sich auf die persönlichen Merkmale der Lehrkräfte und die exogenen Faktoren im Umfeld Schule (vgl. Krause, 2003). Schliesslich stellt das Modell von Krause (2003) ebenfalls eine wichtige Basis für die vorliegende Arbeit dar. In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass Belastung von Aufgaben und Bedingungen im Arbeitsumfeld abhängen. Durch eine Imbalance dieser Faktoren entstehen Stressoren, welche bei fehlenden Ressourcen zu Belastungen führen (vgl. Dick & Stegmann, 2007).

3.1.1 Transaktionales Stressmodell (nach Lazarus, 1981)

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell (Eigene Darstellung nach Lazarus 1981)

Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus beinhaltet zum einen die Entstehung von Stress und andererseits die individuellen psychischen Bewertungs- und Bewältigungsprozesse. Letztere sind dafür verantwortlich, dass psychische Belastungen nicht auf alle Menschen denselben Einfluss haben (Bamberg et al., 2012).

Im transaktionalen Stressmodell werden die Bewertungen in *primär* und *sekundär* eingestuft. In der primären Bewertung wird ein Ereignis in positiv, negativ/stressend oder irrelevant kategorisiert. Besonders relevant für die vorliegende Arbeit ist die negativ/stressende Einstufung. Diese kann in die drei Bereiche: Bedrohung, Schädigung/Verlust und Herausforderung geteilt werden. Die drei Bereiche werden folgendermassen definiert:

- Bedrohung – noch nicht eingetretene, sondern antizipierte Schädigung
- Schädigung/Verlust – bereits eingetretene Schädigung
- Herausforderung – eine Schädigung kann die Folge sein, aber die positiven Konsequenzen stehen im Vordergrund

(Bamberg et al., 2012, S.11).

Bamberg et al. (2012) unterstreichen, dass für den sekundären Bewertungsprozess besonders vorhandene Ressourcen (Bewältigungsstrategien) und deren Auswirkung auf das stressauslösende

Ereignis von Bedeutung sind. Beide Bewertungsprozesse beeinflussen sich gegenseitig. So können die vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten und -strategien bereits die erste Bewertung prägen.

Hierbei wird Bewältigung wie folgt definiert:

«Prozesse, die Stress reduzieren, werden als Bewältigung bezeichnet.» (ebd., 2012, S.11)

Die Bewältigung (engl. Coping) wird hierbei in zwei Varianten geteilt:

- Die problembezogene Bewältigung bezieht sich auf das stressauslösende Problem.
- Die emotionsbezogene Bewältigung bezieht sich auf die, durch das Problem ausgelösten Emotionen.

(vgl. Bamberg et al., 2012).

Dieser Prozess kann zu einer Neubewertung der Situation und gegebenenfalls einer Anpassung oder einem Lernprozess führen.

3.1.2 Arbeitspsychologische Erweiterung des transaktionalen Stressmodells (nach Bamberg et al., 2003)

In der arbeitspsychologischen Erweiterung nach Bamberg et al. (2003) werden besonders die stressauslösenden Faktoren genauer berücksichtigt. Zudem wird auf Stressoren, Risiken und Ressourcen Bezug genommen. Aus arbeitspsychologischer Sicht kann zwischen personenbezogenen Merkmalen und bedingungsbezogenen Merkmalen unterschieden werden. Während sich personenbezogene Merkmale auf die Kompetenzen einer Person beziehen, beziehen sich bedingungsbezogene Merkmale auf Umweltfaktoren. Beide genannten Merkmale können Stress auslösen.

In Bezug auf das transaktionale Stressmodell (Lazarus & Folkman, 1984) wird die Kooperation zwischen Lehrkräften als variabler Faktor gesehen, welcher sowohl eine Ressource als auch einen Stressor darstellen kann (Schwartz, 2014).

Abbildung 2: Arbeitspsychologische Erweiterung des transaktionalen Stressmodells (Eigene Darstellung nach Bamberg et al. 2003 und BGW 2006)

Im Modell nach Bamberg et al. (2003) wird nach personen- und bedingungsbezogenen Aspekten unterschieden. Hierbei bezeichnen personenbezogene Aspekte Eigenschaften und Kompetenzen eines Individuums, während die bedingungsbezogenen Aspekte, umweltbedingte Faktoren umfassen. Aus arbeitspsychologischer Sicht werden Stressoren durch Arbeitsbedingungen ausgelöst. Doch auch personenbezogene Merkmale können die Ursache für Stresserleben sein.

So können beispielsweise personenbezogene Risikofaktoren körperliche Voraussetzungen oder Emotionen meinen. Als bedingungsbezogene Stressoren werden in der Literatur «Arbeitsintensität, arbeitsorganisatorische Probleme und Umgebungsbelastungen» genannt (S.14). Ebenso gewichtet wie die Risikofaktoren und Stressoren werden im arbeitspsychologischen Stressmodell die Ressourcen. Diese sind dafür verantwortlich, Stressoren und Risikofaktoren zu vermindern oder gar zu vermeiden. Auch hier wird zwischen bedingungs- und personenbezogenen Ressourcen unterschieden. Unter bedingungsbezogenen Ressourcen versteht man Ressourcen, welche durch die Organisation und den Arbeitsauftrag gegeben werden. Dazu zählen Kontrolle, Handlungsspielraum, Eigenständigkeit und soziale Unterstützung. Zu den personenbezogenen Ressourcen wiederum gehören persönliche Strategien und Mittel. Diese umfassen beispielsweise Möglichkeiten der Bewältigung oder Sozialkompetenz.

Ähnlich wie im transaktionalen Stressmodell nach Lazarus (1981) geschieht auch hier eine primäre und eine sekundäre Bewertung eines Ereignisses. Reichen die bedingungs- und personenbezogenen Ressourcen nicht aus, um die Stressoren auszugleichen, so können kurz- und längerfristige

Stressfolgen entstehen.

Das Modell nach Bamberg et al. (2003) führt die Entstehung von Stress nicht nur auf die oben genannten Faktoren und Merkmale zurück, sondern besagt, dass die bedingungsbezogenen Faktoren und die personenbezogenen Faktoren in einer Wechselwirkung stehen und sich so gegenseitig beeinflussen. Diese Korrelation bildet den Ausgangspunkt für die Stressentstehung (Bamberg et al., 2012).

3.1.1.1 Ressourcen

Ressourcen können definiert werden als Faktoren des Arbeitsumfeldes, welche unterstützen, Stressoren reduzieren oder die persönliche Weiterentwicklung fördern (Schwartz, 2014). Gemäss Albisser et al. (2006) sind Menschen darum bemüht, die eigenen Ressourcen zu schützen und neue Ressourcen zu gewinnen. Durch diese Erkenntnis kann potenziellen Stressoren im Berufsalltag eine wichtige Bedeutung zugesprochen werden. In Bezug auf das arbeitspsychologische Stressmodell bezeichnen Ressourcen Mittel, welche Stressoren verringern oder dazu beitragen, sie gar zu vermeiden. Es wird hierbei zwischen bedingungsbezogenen Ressourcen und personenbezogenen Ressourcen unterschieden. Personenbezogene Ressourcen bezeichnen Kompetenzen und Instrumente einer Person, wie beispielsweise Möglichkeiten zur Bewältigung, Selbst- und Sozialkompetenzen. Die bedingungsbezogenen Ressourcen hingegen sind an den Arbeitsauftrag und die Arbeitsorganisation geknüpft. Diese beinhalten «Kontrolle, Handlungsspielraum/Autonomie und Unterstützung» (Bamberg et al., 2012, S. 14). Beide zeigen in Stresssituationen unterschiedliche Wirkungen. Zum einen beeinflussen sie die Sinnstiftung, welche eine Person ihrem eigenen Leben zuschreibt, positiv. Andererseits tragen sie zur Erweiterung des individuellen Handlungsspielraums bei. Dadurch können sie präventiv auf arbeitsbedingten Stress einwirken (Bamberg et al., 2012).

3.1.3 Transaktionales Modell des Lehrerstress von Kyriacou und Sutcliffe (1978)

In der Lehrerbelastungsforschung lassen sich diverse Modelle und Ansätze in Anlehnung an transaktionale Stresskonzepte sowie Ansätze zu Persönlichkeitsmerkmalen finden. Oftmals wurden bereits bestehende Modelle und Konzepte auf den Lehrerberuf adaptiert. Es gilt damit herauszufinden, welche Merkmale ihrer Berufstätigkeit sich auf Erleben und Gesundheit von Lehrpersonen auswirken. Dabei sind die subjektiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse zentral. Somit wird ein Bezug zum transaktionalen Stressmodell nach Lazarus (1981) sichtbar (Krause, 2003).

Abbildung 3: Transaktionales Modell des Lehrstress (eigene, reduzierte Darstellung nach Kyriacou/Sutcliffe (1978, S. 3))

Das Modell von Kyriacou und Sutcliffe geht von der Annahme aus, dass potenzielle, arbeitsbedingte Stressoren wahrgenommen und bewertet werden («appraisal»). Wird der Stressor als Bedrohung eingeordnet, so werden Ressourcen in Form von Bewältigungsmöglichkeiten aktiviert («coping mechanisms»). Gelingt diese Bewältigung, so führt sie zu einer Neubewertung der Situation («appraisal»). Gelingt sie jedoch nicht, so resultieren negative Emotionen («teacher stress»). Kommen solche Situationen häufig vor bzw. lassen sich nicht von Individuum lösen, so kann chronischer Stress entstehen. Dieser gesamte Prozess wird geprägt durch die individuellen Merkmale der Lehrperson und der arbeitsbedingten Umwelteinflüsse (Krause, 2003).

3.1.4 Handlungspsychologisches Belastungskonzept nach Krause (2003)

Abbildung 4: Handlungspsychologisches Belastungskonzept (eigene Darstellung nach Krause (2003, S. 265))

Im Modell von Krause (2003) wird davon ausgegangen, dass Belastung von den beiden Faktoren «Arbeitsaufgabe» und «Arbeitsbedingungen» abhängt. Stehen diese nämlich widersprüchlich zueinander, so können Stressoren entstehen. Sind genügend Ressourcen vorhanden, so entsteht keine Belastung. Fehlen diese jedoch, sodass ein Ungleichgewicht von Stressoren und Ressourcen entsteht (vgl. Dick & Stegmann, 2007), so entwickeln sich psychische Belastungen, welche negative Beanspruchung zur Folge haben können.

3.2 Stress und Kooperation

Ein breiter wissenschaftlichen Diskurs widmet sich der Kooperation zwischen Klassen- und Fachlehrpersonen. Hierbei wird sichtbar, dass in der Kooperation zwischen Lehrkräften ein Austausch zu Curriculum, Beurteilung, Regeln und Vorbereitung im Zentrum steht. Es werden von Widmer-Wolf (2014) Herausforderungen und Gelingensbedingungen in der interprofessionellen Kooperation aufgezeigt. Dabei wird auch spezifisch auf die Zusammenarbeit zwischen Regelschullehrer*innen und Fachpersonen für Sonderpädagogik eingegangen. Hierbei wird die Komplexität heterogener Lerngruppen als Herausforderung genannt. Auf eine weitere Herausforderung gehen Baumann et al. (2012) ein. Es wird auf das Problem hingewiesen, dass eine zu grosse Zerstückelung des Pensums der SHP zu begrenzter Verantwortungsübernahme führt. Interprofessionelle Kooperation kann einerseits zu einer Reduzierung der Arbeitsbelastung durch Aufgabenverteilung als auch zu erhöhtem Aufwand durch Koordination führen (Spiess, 2004).

In einem Literaturreview liessen sich elf Aufgabenbereiche für sonderpädagogische Fachkräfte

identifizieren. Zusammenarbeit (allgemein) wird als einer dieser Bereiche genannt. Er wird in elf Studien erwähnt und dabei werden ihm vier Aufgabenbereiche zugeordnet: Zusammenarbeit mit Eltern, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Absprachen mit Personen mit ungleichen Sichtweisen und Bedürfnissen und die Koordination von Absprachen (Melzer et al., 2013 & 2015).

In der Lehrerbelastungsforschung konnten häufig auftretende, grundlegende Stressoren festgestellt werden. Einen dieser Stressoren stellt die Kooperation dar. Denn sowohl Teamkolleg*innen als auch Eltern erwarten von Lehrpersonen ein solidarisches Verhältnis. Die Erfüllung dieser Erwartung stellt sich oftmals als schwierig heraus, wenn die Solidarität zu einer Gruppe, die Zusammenarbeit mit der anderen hindert. Dies bedeutet, dass eine Lehrperson ein Mass finden muss, um allen Bedürfnissen möglichst gerecht zu werden. Diese Aufgabe erweist sich oft als sehr herausfordernd, was nicht selten psychische Belastungen zur Folge hat (Engelhardt, 2015). Interprofessionelle Kooperation beinhaltet darüber hinaus weitere vielfältige, situative Herausforderungen. Dennoch wird in der Lehrerkooperationsforschung bisher kaum angenommen, dass es sich bei der Zusammenarbeit um eine komplexe Aufgabe handelt, welche diverse Risiken bergen könnte (Schwartz, 2014).

Der Zusammenhang von Kooperation und Stressoren wurde bereits in den siebziger und achtziger Jahren im Rahmen inklusiver Schulen untersucht. Die Befragungen zeigten, dass Zusammenarbeit unterschiedliche Belastungsfaktoren beinhaltet. Hierbei wurden Faktoren wie pädagogische Konzepte und Vorstellungen, Wertschätzung und Rollenklärung aufgegriffen. Interessant scheinen ebenfalls die Aussagen der sonderpädagogischen Fachkräfte zu sein. Diese nannten als Stressoren «sämtliche Probleme mit schwierigen Schüler/innen zu lösen, und mit der Notwendigkeit, ihr Aufgabengebiet und ihre Rolle immer wieder auszuhandeln.» (Meyer, 2017, S. 39). Auch in aktuellen Studien wird aufgezeigt, dass besonders bei SHPs die Unklarheit der eigenen Rolle im gemeinsamen Unterricht als Barriere für gelungene Zusammenarbeit gilt. Hierzu führt Meyer (2017) Studien wie Gebhard et al., 2014; Lütje-Klose & Willenbring, 1999; Pool & Moser Opitz, 2014 und Wessel, 2005 auf. Aus einer Studie von Gebhard et al. (2014) geht hervor, dass die Zufriedenheit bezüglich der interprofessionellen Kooperation bei sonderpädagogischen Fachkräften geringer ausfällt als bei Regellehrpersonen. Für SHPs ist die Entlastung durch Zusammenarbeit weniger spürbar, die Aufgaben und Ziele sind für sie weniger klar und der Zusammenhalt im Team wird niedriger gewertet. Zusätzlich wird der Gewinn der interprofessionellen Zusammenarbeit aus Sicht des sonderpädagogischen Fachpersonals für die Schüler*innen tiefer bewertet und sie nehmen sich in integrativen Kooperationsformen als weniger wirksam wahr. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass die SHPs höhere Erwartungen an den gemeinsamen Unterricht stellen. Dies besonders deshalb, weil in der Ausbildung ein grosser Wert darauf gelegt wird. Ebenfalls könnten die niedrigeren Werte der SHPs damit zusammenhängen, dass sie mehr zeitlichen Aufwand aufgrund mehrerer Kooperationspartner*innen haben (Meyer, 2017).

Oelkers (2018) zeigt die Risikofaktoren im Lehrberuf auf. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass mangelnde Kooperation im Lehrerkollegium problematische Auswirkungen auf die Gesundheit der Lehrkräfte haben könnte. Ebenfalls listet er die Aspekte des Lehrberufs mit höchster und tiefster Zufriedenheit auf. Einer der höchstbewerteten Punkte ist «Zusammenarbeit im Team (Kolleginnen und Kollegen, die mit der gleichen Klasse arbeiten)» (S.8). Dem gegenüber steht folgender Punkt aus den tiefst bewerteten Aspekten: «Berücksichtigung des Koordinationsaufwands mit Personen, die mit Schülerinnen und Schülern der eigenen Klasse zu tun haben» (ebd.). Auch Schulleitende erleben die Kooperation teilweise als einen belastenden Faktor. So nennen Befragte «Konflikte und Widerstände im Kollegium» (ebd., S. 10) als grosse Belastung.

3.3 Identifikation der häufigsten Stressoren in der interprofessionellen Kooperation

Dieses Unterkapitel versucht mittels Theorie und Forschungsberichten die häufigsten Stressoren in der interprofessionellen Zusammenarbeit zu identifizieren. Somit kommt diesem Abschnitt eine besondere Relevanz für die Beantwortung der Forschungsfrage zu.

Ergebnisse aus Erhebungen von Belastungsfaktoren im Schulalltag zeigen, dass tendenziell als belastend wahrgenommene Arbeitsaufgaben auch solche sind, welche Interaktion beinhalten (Albisser et al., 2006). Sidler und Hunziker (2016) zeigen eine Liste möglicher psychosozialer Stressoren ausserhalb des Unterrichts gemäss «Burnout im Lehrberuf» von Kunz & Nido. Die genannten Punkte sind stark vom Individuum abhängig und beinhalten beispielsweise die *Bandbreite an Anspruchspartnern*, welche das Kollegium beinhaltet. Als Erweiterung dieses Aufgabenfeldes dienen weitere Aufzählungen aus dem Berufsauftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Hierbei werden Arbeitsbereiche und deren Inhalt definiert. Zum Bereich *Zusammenarbeit* gehört «Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, mit der Schulleitung, den Eltern, Behörden sowie weiteren Personen im Schulumfeld» (Feiler, et al., 2020, S.3). «Zudem stellen Interessendifferenzen, mangelnde Absprachen und fehlender Informationsaustausch sowie ein hoher Zeitaufwand (Boller, Fabel-Lamla & Wischer, 2018; Keller-Schneider & Schnebel, 2018) Kooperationshindernisse dar. Diese führen dazu, dass Kooperation auch als Belastung erlebt werden kann.» (Rothland, 2018, zitiert nach Kleina & Tan, 2019, S. 66). Zusätzlich bezieht sich Schwartz (2014) auf Lazarus und Folkman (1984), welche als Stressoren im Bereich der Kooperation beispielsweise negative Interaktionen, Konflikte oder der Mangel an sozialen Beziehungen nennen. Einen weiteren Stressor im Kontext der Kooperation könnte der Entscheidungs- und Handlungsspielraum darstellen. Dies deshalb, weil die Zusammenarbeit diesen nicht nur ausweiten, sondern auch einschränken kann (vgl. Meyer, 2017). Auch in einer Studie von Hedderich (2015) wird als Stressor in der interprofessionellen Kooperation unter anderem der «*Aufgaben- und Rollenmix zwischen Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik*» genannt (S.37). Hier wird ebenfalls angeführt, dass negative Interaktionen im Team als Belastung empfunden werden. Als einzelne Stressoren wurden hierbei folgende benannt:

mangelhafte Kommunikation, unterschiedliche Vorstellung über Unterricht, Menschenbild und Integration (ebd.). Schumacher et al. (2012) nennen ebenso die *diskrepanten Rollenerwartungen* als Stressor in der Kooperation. Denn neben Eltern, Schüler*innen und Behörden stellen auch Kolleg*innen gewisse Erwartungen aneinander. Die zahlreichen Interaktionspartner der Lehrkräfte führen oft dazu, dass diese widersprüchliche Rollenerwartungen zu erfüllen versuchen. Dies kann über längere Zeit zu Überforderung führen.

Forschungsbefunde zu Kooperation und Stress zeigen zwar unterschiedliche Ergebnisse, jedoch mit einer Tendenz, dass Zusammenarbeit eher zu einem reduzierten Belastungserleben führt. Dennoch kann die Kooperation auch als belastend wahrgenommen werden. Als weitere Stressoren in der Kooperation werden beispielsweise ein «erhöhter Zeitaufwand und eine erhöhte Gefahr von Konflikten» (Meyer, 2017, S. 38) genannt. Diese Faktoren zeigen sich qualitativ jedoch als wenig bedeutsam. Massgebend für eine Deutung der Kausalität von Kooperation und Stress scheinen die Ergebnisse aus einer qualitativen Interviewstudie von Ahlgrimm (2012). Hierbei wird aufgezeigt, dass Lehrkräfte bei geringer Kooperation sich oftmals unsicher oder ängstlich zeigen. Emotionen wie Unsicherheit und Angst stammen hierbei vielfach von fehlenden Massstäben zur Bewertung der eigenen Handlungen. Hingegen scheint eine engere Form der Zusammenarbeit Sicherheit und Akzeptanz zu bieten und regt zum Weiterlernen und -denken an (Meyer, 2017).

3.2.1 Gelingensbedingungen in der interprofessionellen Zusammenarbeit

Laut Widmer-Wolf (2016) braucht es für eine gelungene Zusammenarbeit die Bereitschaft, sich selbst gestaltend und lernend in den Prozess einbringen zu können. Die Aufgabe Schulischer Heilpädagog*innen steht in einer Abhängigkeit vom Unterricht der Klassenlehrpersonen. Ebenfalls werden als Gelingensbedingung gemeinsame Zeitgefässe ausserhalb des Unterrichts genannt. Dies manifestierte sich auch in der Auswertung des neuen Berufsauftrags des Kantons Zürich. Es wurde auf Grund der Ergebnisse unter anderem speziell für SHPs folgende Anpassung vorgenommen:

Funktions- beziehungsweise berufsgruppenspezifische Anpassungen: Die Pauschale für Klassenlehrpersonen ist auf 120 Stunden zu erhöhen. Die Arbeitszeit von Therapeuten/-innen muss in fach- und fallspezifische Arbeit getrennt werden. Schulische Heilpädagogen/-innen müssen mehr Zeit im Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit erhalten. (Feiler et al., 2020, S.5).

Durch gelungene Kooperation können Lehrpersonen zu erhöhter Konzentration und Verbesserung der Lernatmosphäre beitragen.

Oelkers (2018) betont, dass es für die Kooperation im Kontext der Schule, welche unterdessen als wichtiger Bestandteil der Arbeit gilt, transparente Anforderungen braucht, welche bewältigbar sind und nicht überfordern. Es seien schulische Strategien zur Problemlösung gefragt, welche mit allen

Beteiligten abgestimmt werden.

Weiter untersuchte eine Studie von Martinek (2012), inwiefern die Befriedigung der psychologischen Grundbedürfnisse mit beruflichem Druck von Lehrpersonen zusammenhängt. Dabei wurden *Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung* als Basisbedürfnisse genannt (Martinek, 2012). Auch diese Bedürfnisse müssten als Voraussetzung für eine gelungene Kooperation gestillt werden.

3.2.2 Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperation

Trotz der Aktualität der Kooperationsthematik zeigen Untersuchungen, dass an Schulen eher wenig intensiv zusammengearbeitet wird. Gräsel et al. (2006) gingen den Gründen für wenig Kooperation zwischen Lehrpersonen nach und suchten nach Möglichkeiten, die Kooperation zwischen diesen anzuregen. Hierbei wurden drei Formen der Kooperation definiert: *Austausch, Arbeitsteilung und Konstruktion*. In einer Studie von Muckenthaler et al. (2012) wurden Gruppen von Lehrpersonen identifiziert und in ihrem Belastungserleben verglichen. Es konnte festgehalten werden, dass Lehrpersonen Kooperationsgefässe häufig nutzen, um fachliche Inhalte, Material und Schülerbelange zu thematisieren (Austausch). Komplexe Formen, welche Arbeitsteilung, Konstruktion oder gegenseitiges Feedback beinhalten, kommen jedoch seltener vor. Ebenfalls geht aus dieser Studie hervor, dass intensiver kooperierende Lehrpersonen ein geringeres Belastungserleben kommunizieren. Es wird impliziert, dass Lehrpersonen häufiger auf einem höheren Niveau kooperieren sollen. Dies könnte durch gezielte Fortbildungsmöglichkeiten realisiert werden. Was zudem beachtet werden sollte ist, dass in den genannten Fortbildungen auch darauf eingegangen werden sollte, wieso diese Art der Kooperation eine Entlastung bieten kann (Muckenthaler et al., 2012). Damit eine solche interprofessionelle Zusammenarbeit gewährleistet werden kann, fasst Widmer-Wolf (2018) im Artikel *Kooperation zwischen Lehrpersonen und Fachlehrpersonen für Schulische Heilpädagogik. Herausforderungen und Lernsettings in Aus- und Weiterbildung* drei Kompetenzen zusammen, über welche Schulische Heilpädagog*innen verfügen sollten:

- Kompetenz zur Herstellung gleichwertiger Arbeitsbeziehungen
- Teamleitungskompetenz
- Situative Handlungskompetenz

(ebd., S.41 f.)

Doch stellt sich die Frage, welche spezifischen Voraussetzungen notwendig sind, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen zu ermöglichen. Zur Beantwortung dieser Frage bietet die Organisationspsychologie einen unterstützenden Rahmen. Nach Spiess (2004) gehen folgende organisationspsychologische Merkmale hervor: *Bezug auf andere; gemeinsame Ziele und Aufgaben; Kommunikation; Intentionalität; Vertrauen; Autonomie und Rolle; Vor- und Nachbereitung; Durchführung und Norm der Reziprozität.*

Henrich et al. (2012) zeigen die Bedeutung der Rollenklärung auf. Diese zeigt sich vor allem im Teilen der Verantwortung in den Vor- und Nachbereitungen sowie in der Durchführung des Unterrichts. Henrich et al. (2012) resümierten ebenfalls Merkmale der Dimensionen von Kooperation. Hierbei wurden Anerkennung und Vertrauen genannt, ebenfalls gegenseitiges Lernen mittels Feedbacks, Beobachtung und Reflexion. Zusätzlich werden Flexibilität in der Rolle und zuletzt didaktisch-methodische Positionierung aufgelistet. In der Literatur wird ebenfalls die Wichtigkeit von Besprechungszeiten für gelingende Kooperation betont. In diesen Zeiten sollte Unterricht geplant und reflektiert werden können. Als weitere wichtige Rahmenbedingung wird die Unterstützung durch das Kollegium und die Schulleitung genannt (Baumann et al., 2012).

3.4 Tätigkeitsspielraum

Interprofessionelle Kooperation im Kontext der Schule kann eine Erweiterung der Entscheidungs-, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen. Im Artikel *Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit* (Albertin et al., 2012) geht es um die integrative Arbeit mit einem Sonderschüler und der entsprechenden Kooperation zwischen Regelklassenlehrperson und SHP. Hierbei muss eine Klärung der Rollen von KLP und SHP stattfinden, durch welche ein gewisser Handlungsspielraum entsteht. Wenn diese Klärung ausbleibt, kann dies die Kooperation erschweren, da keine*r der Akteur*innen genau weiss, welche Aufgaben zu seinen/ihren gehören. Der Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wie dieser Kooperationsprozess gestaltet werden muss, damit er als Ressource und nicht als zusätzliche Belastung erlebt wird. Zentral ist, dass dieser Spielraum auch entsprechend wahrgenommen und genutzt wird – dafür wird die Klärung als notwendig erachtet. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich persönliche sowie strukturelle Ressourcen auf die Gestaltung des Spielraums auswirken könnten.

Aus der Arbeits- und Organisationspsychologie stammend, beinhalten Tätigkeitsspielräume im Arbeitsumfeld gemäss Albertin et al. (2012) in Anlehnung an Ulich, 2005, folgende Faktoren: *Autonomie, Flexibilität und Variabilität*. Diese beziehen sich auf eine Aufteilung des Spielraums in drei Bereiche. Es wird hierbei zwischen Entscheidungs-, Handlungs- und Gestaltungsspielraum unterschieden. Der *Entscheidungsspielraum* bezieht sich auf die Autonomie, beziehungsweise welche Entscheidungsmacht sie in ihrer Berufsrolle trägt. Der *Handlungsspielraum* umfasst die Flexibilität. Dies meint bedingungsbezogene Faktoren wie Material, zeitliche Ressourcen oder Methoden. Zuletzt beschreibt der *Gestaltungsspielraum* den Grad an Variabilität. Dies beinhaltet die individuelle Zielsetzung und deren Erreichung (Albertin et al., 2012).

Im Kontext der Schule kann Zusammenarbeit gleichermassen eine Erweiterung der Entscheidungs- und Handlungsspielräume aber auch eine Einengung bewirken (Meyer, 2017). Es konnte sogar nachgewiesen werden, dass das Risiko für Rücken-, Magen- oder Gelenkbeschwerden beträchtlich steigt, wenn die Handlungsspielräume und Arbeitsanforderungen in einem Ungleichgewicht stehen

(Hiller et al., 2008). Gemäss Ulich (2011), in Anlehnung an Karasek, 1979, führen berufliche Anforderungen besonders dann zu Stressreaktionen, wenn diese mit einem kleinen Tätigkeitsspielraum verbunden sind.

Das Modell von Karasek (1990) ermöglicht die Erfassung von Stressoren im Schulumfeld. Um das Wohlbefinden zu stärken, müssen Belastungen, soziale Unterstützung und Handlungsspielräume in einem Gleichgewicht stehen. Stressoren lassen sich besser bewältigen, wenn beispielsweise mehr Zeit zur Bearbeitung von Aufgaben zur Verfügung gestellt wird, oder die Arbeit selbstbestimmter ausgeführt werden kann (Hiller et al., 2008).

Abbildung 5: Anforderungs-Kontroll-Modell (Eigene Darstellung nach Karasek, 1990 und Übersetzung von Hiller et al., 2008)

3.5 Einflussfaktoren auf Stressentwicklung in Kooperationsprozessen

Bislang lassen sich nur wenige Forschungsarbeiten finden, welche den Zusammenhang zwischen Lehrerkooperation und Wohlbefinden untersuchen. In der Forschung zu Lehrerkooperation existieren insbesondere Studien, welche sich mit den positiven Aspekten auseinandersetzen. Hierbei wird sehr häufig die soziale Unterstützung durch Teamkolleg*innen untersucht. Eine der wenigen Ausnahmen bilden hierbei van Dick und Wagner (2001), welche sich sowohl mit den positiven als auch den negativen Perspektiven beschäftigen (Schwartz, 2014). Im Bereich der Arbeitszufriedenheit lassen sich besonders Studien im klassischen Querschnittsdesign mit Fragebögen finden. Untersucht wird, inwiefern die Unterstützung durch Teamkolleg*innen das berufliche Wohlbefinden von Lehrpersonen beeinflusst (Schwartz, 2014). Fussangel et al. (2010) zeigen in ihren Forschungsarbeiten Kausalitäten zwischen interprofessioneller Kooperation und Arbeitszufriedenheit. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf den positiven Aspekten. Es werden drei Formen der Zusammenarbeit (Austausch, gemeinsame Arbeitsorganisation und Kokonstruktion) unterschieden und in Bezug auf das Stresserleben von Lehrpersonal untersucht. Die Befunde zeigen, dass nur intensive Formen der Kooperation sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken können.

Interprofessionelle Kooperation birgt jedoch nicht nur Vorteile, sondern auch jegliche situationsbedingte Herausforderungen (Schwartz, 2014). Van Dick und Wagner (2001) bezeichnen die Kooperation jedoch auch als Anforderung, welche das Risiko ungünstiger psychischer Belastung erhöhen kann. Zusammenfassend kann also berichtet werden, dass eine Mehrheit der Studien in ihren Ergebnissen die interprofessionelle Kooperation als Ressource sieht, welche sich günstig auf das Wohlbefinden der Lehrpersonen auswirken kann. Ebenso ist nennenswert, dass diese auch Risiken bergen kann. So können sich negative Interaktionen und Erfahrungen ungünstig auf das Belastungserleben auswirken (Schwartz, 2014). In einer Studie von Van Dick und Wagner (2001) wurde die Kausalität unterschiedlicher Stressoren und Stressreaktionen untersucht. Ergebnisse zeigten, dass Mobbing durch Teamkolleg*innen zu Stressreaktionen führte. Ebenfalls zeigte eine Studie von Schwartz (2014), dass Lehrpersonen an Tagen, an welchen sie viele negative Interaktionen in der Kooperation hatten, auch eine erhöhte emotionale Erschöpfung zeigten. Weitere Ergebnisse aus Forschungsarbeiten zeigen, dass Zusammenarbeit von einigen Lehrpersonen als zusätzlicher Mehraufwand und Beschränkung ihrer Autonomie wahrgenommen wurden (Schwartz, 2014, vgl. Johnson, 2003).

3.6 Bedeutung von Stressreduktion im Kontext der Zusammenarbeit

Gemäss Schwartz (2014) ist es möglich, dass Stressbewältigung dann nicht gelingt, wenn Stressoren und kooperative Ressourcen nicht genügend übereinstimmen. Um Stress reduzieren zu können, müssen in einem ersten Schritt die Stressoren identifiziert werden können. In diesem Schritt muss ebenfalls abgewogen werden, welche dieser Stressoren bewältigbar sind. Um diese identifizierten Stressoren zu reduzieren, müssen die eigenen Erwartungen neu bewertet und verhandelt werden (Schnell, 2018). Im Artikel von Schnell (2018) wird neben der Bedeutung von Stressreduktion ebenfalls die Wichtigkeit von Ressourcenmanagement betont. Diese wird in der vorliegenden Arbeit im Unterkapitel 2.3 bereits genauer erläutert.

Aus einer Studie von Hedderich (2015) geht hervor, dass umweltbedingte Bewältigungsformen zur Stressreduktion besonders häufig genannt wurden. Dabei wurde *Kooperation und Kommunikation im Kollegium* als einer der relevantesten Faktoren für Stressreduktion genannt. Ebenso wurde die Möglichkeit der Unterrichtsgestaltung im Teamteaching erwähnt. Beiden Elementen wurden eine entlastende Wirkung und hohe Bedeutsamkeit zugeschrieben. Demnach spielt die interprofessionelle Zusammenarbeit nicht nur im Bereich der Stressoren im Lehrberuf, sondern auch in der Stressreduktion eine entscheidende Rolle (Hedderich, 2015).

Aus Befunden geht hervor, dass die Zusammenarbeit mit Klassenassistenten eine positive Wirkung auf die Disziplin in der Klasse zeigt. Dies führt zu einer Entlastung der Lehrpersonen und demnach zu einem höheren beruflichen Wohlbefinden sowie einem reduzierten Stresserleben (Meyer, 2017).

Als weitere kollegiale Ressource zur Stressreduktion nennen Schumacher et al. (2012) die

Supervision. Dieses Setting ermöglicht das Verlassen der «Einzelkämpfer»-Rolle und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Ausserdem wird das Thema Achtsamkeit in Bezug auf eine erfolgreiche Stressreduktion genannt. Es konnte ein Zusammenhang zwischen dem Praktizieren von Achtsamkeit und verbesserter Unterrichtsqualität erkannt werden. So konnten achtsame Lehrpersonen besser mit neuen, komplexen Anforderungen umgehen als andere (vgl. Dauber & Döring-Seipel, 2010). Durch das Praktizieren von Achtsamkeit lernen die Lehrpersonen, flexibler zu reagieren und sie üben sich in der Perspektivenübernahme. Dies kann sich positiv auf die Zusammenarbeit im Kollegium auswirken. Zudem wird verdeutlicht, dass die Qualität der Zusammenarbeit einen entscheidenden Einfluss auf das Engagement der einzelnen Organisationsmitglieder hat (Schumacher et al., 2012). Es wird ebenfalls betont, dass Offenheit und Vertrauen im Kontext der Kooperation als Voraussetzung für leistungsstarke Organisationen gelten. Das Engagement und somit das Erreichen der Organisationsziele ist davon abhängig, inwiefern ihre sozialen Bedürfnisse im Berufsalltag befriedigt werden. Werden diese Bedürfnisse gestillt, so entsteht ein Wohlbefinden. Auch eine Analyse der gesundheitsschädlichen und -fördernden Auswirkungen von Kooperationsprozessen kann zu einem stressreduzierten Arbeitsumfeld beitragen. Es soll Wert auf den Aufbau von Kooperation gelegt werden. Die Schulleitungen sind angehalten, Voraussetzungen so zu gestalten, dass Kooperation gelingen kann. Dies geschieht in Form von Räumlichkeiten und zeitlichen Ressourcen. Zusätzlich soll die Zusammenarbeit nicht nur veranlasst, sondern auch begleitet werden (Schumacher et al., 2012).

4. Methodik

Dieses systematische Literaturreview hat das Ziel, mögliche Stressoren in der interprofessionellen Kooperation zu identifizieren. Zu diesem Zweck wurde eine qualitative Herangehensweise gewählt, welche im Kapitel 4.1 beschrieben wird. Es wurde in einem ersten Schritt eine Literaturrecherche durchgeführt, welche in den Kapiteln 4.2 und 4.3 genauer erläutert wird. Hierzu wurde einerseits mit einer Gesamtabfrage durch EbscoHost und andererseits mit dem Schneeballsystem gearbeitet. Gefundene Publikationen wurden anschliessend anhand gewählter Ein- und Ausschlusskriterien analysiert. Daraus resultierten insgesamt sechs Studien, welche mittels einem Kategoriensystem (4.3.2) durchleuchtet wurden. Dafür wurde die Software MAXQDA verwendet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden in Kapitel 5 festgehalten.

Im folgenden Kapitel werden die Zusammenstellung des Literaturkorpus, die Analyse des Datenmaterials sowie die dafür gewählte Methodik beschrieben. Im Kapitel 4.1 wird die gewählte Methode der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt und begründet. Das Unterkapitel 4.2 befasst sich mit der Rechercharbeit für die Titelauswahl, um aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung zur Kausalität zwischen interprofessioneller Kooperation und potenziellen Stressoren zu untersuchen. Diese bieten in einem weiteren Schritt, die Grundlage dafür, die Fragestellung(en) mittels ausgewählter Kriterien zu beantworten. Im Unterkapitel 4.3 werden die gewählten Studien vorgestellt und in einer Übersicht dargestellt. Sie bilden den Ausgangspunkt für eine qualitative Inhaltsanalyse. Schliesslich befasst sich das Unterkapitel 4.4 mit der Methodenkritik.

4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse dient dazu, anhand relevanter Kategorien das gewählte Datenmaterial zu codieren und somit Ergebnisse, welche zur Beantwortung der Forschungsfragen dienen, zu generieren. Kuckartz und Rädiker (2015) definieren den Begriff folgendermassen:

«Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden.» (ebd., S.39)

Bei einer deduktiv-qualitativen Inhaltsanalyse wird das gewählte Datenmaterial anhand eines deduktiv erstellten Kategoriensystems analysiert. Deduktion meint, dass die Kategorien aufgrund von Aussagen aus Theorien und Studien gewählt wurden. Dieses Vorgehen wurde für die vorliegende Arbeit gewählt, da Kategorien aus Theorien, Modellen und Studien operationalisiert werden können. Diese ermöglichen eine Analyse der gewählten Studien, welche grundlegend für die Beantwortung

der Fragestellung sind. Zudem eignet sich die Methode besonders, da nur eine beschränkte Menge relevanter Daten vorliegt.

In Anlehnung an Mayring (2015), Kuckartz (2018, 2022) und Schneijderberg et al. (2022) wird der Forschungsprozess dieser Arbeit wie folgt aufgebaut:

Schritt 1: Recherche und Literaturoauswahl

Für die vorliegende Arbeit wurde in einem ersten Schritt Datenmaterial über eine Gesamtabfrage über EbscoHost und ergänzend mittels Schneeballsystem gesammelt. Die Fälle werden nach inhaltlicher Repräsentativität gewählt, was bedeutet, dass diese die reichhaltigsten Informationen in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung liefern können. (Schneijderberg et al. 2022, S.122)

Die generierten Publikationen wurden anhand von Ein- und Ausschlusskriterien sortiert und die geeigneten Studien beschrieben.

Schritt 2: Entwicklung eines deduktiven Kategoriensystems

In einem nächsten Schritt ging es darum, anhand relevanter Theorien und der Forschungsfrage ein deduktives Kategoriensystem zu bilden. Es ist von Bedeutung, die Kategorien so klar wie möglich zu formulieren und klare Regeln für die Kodierungen zu wählen. (Schneijderberg et al. 2022, S.121)

Schritt 3: Vertraut machen mit dem Material

Hierbei geht es in erster Linie darum, sich mit den gewählten Studien vertraut zu machen. Es könnten kurze Zusammenfassungen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.132) geschrieben werden. Schneijderberg et al. (2022) halten dies jedoch für eine deduktiv-qualitative Inhaltsanalyse nicht für notwendig. Für diese Arbeit werden die Studien kurz beschrieben, um Leser*innen über ihren Untersuchungsgegenstand zu informieren.

Schritt 4: Deduktive Kodierung des Materials

Nachdem ein Überblick über die Studien geschaffen werden konnte, beginnt die deduktive Kodierung des Materials. Dieser Prozess besteht daraus, die gewählten Studien den Kategorien zuzuordnen (Schneijderberg et al. 2022, S.123). Um die Kodierungen möglichst genau vorzunehmen, werden vorgängig Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln festgelegt. Mayring (2015) beschreibt diesen Prozess als «Kernstück der strukturierten Inhaltsanalyse» (S.111). Für die vorliegende Arbeit wurde für den Kodierprozess die Software MAXQDA verwendet.

Schritt 5: Fundstellenbezeichnung

In einem ersten Materialdurchgang wurden alle Fundstellen, das heisst Stellen, welche auf gewählte Kategorien und deren Kodierregeln zutreffen, in einem Protokoll festgehalten (Mayring, 2015, S.113). Die Fundstellen wurden mittels Dokumentvariablen festgehalten (siehe Anhang).

Schritt 6: Erweiterung des Kategoriensystems

Nach einem ersten Materialdurchgang ist es häufig der Fall, dass weitere Unterkategorien zur Ausdifferenzieren notwendig sind. In einem zweiten Durchgang wurde nebst den neuen Unterkategorien auch die Passung der Zuordnung der Textstellen aus dem ersten Durchlauf analysiert und gegebenenfalls angepasst. Es kann sogar sein, dass relevante Textstellen nicht kodiert werden können und das Kategoriensystem erweitert werden muss. Dies ist jedoch nur dann notwendig, wenn das nicht-kodierbare Textmaterial zur Beantwortung der Forschungsfrage dient (Schneijderberg et al. 2022, S. 123).

Schritt 7: Zusammenfassen der Ergebnisse

Im letzten Schritt wurden anhand der vorgenommenen Kodierungen die Ergebnisse zu den einzelnen Haupt- und Unterkategorien zusammengefasst (Schneijderberg et al. 2022, S. 123; Mayring, S.114).

4.2 Recherche

Zu den Themen «Stress» und «Kooperation» findet sich eine Fülle an Fachliteratur in den digitalen Datenbanken. Um ein gezieltes Vorgehen zu verfolgen, wurden Strukturierungen wie die Auswahl von Ein- und Ausschlusskriterien (Kapitel 4.2.1), eine fundierte Eingrenzung von Suchwörtern (4.2.2) sowie die Wahl von geeigneten Datenbanken (4.3) zu den beiden Themen genutzt. Unter Kapitel 4.2.2 findet sich ebenfalls eine Tabelle zur Auswertung der Treffer unter den ausgeführten Suchbegriffen (siehe Tabelle 4).

4.2.1 Ein und Ausschlusskriterien

Um die Literatursuche einzugrenzen, wurden Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt. Diese wurden so gewählt, dass sie möglichst relevante Informationen zur Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen liefern.

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Veröffentlichungen ausschliesslich in deutscher (oder englischer) Sprache.	Veröffentlichungen in einer anderen Sprache als Deutsch (oder Englisch).
Publikationen wurden zwischen 2008 und 2023 veröffentlicht.	Publikationen, welche vor dem Jahr 2008 veröffentlicht wurden.
Publikationen befassen sich mit Lehrkräften der obligatorischen Primar- und Sekundarstufe. ¹ (Alter der Schüler*innen von 4J. bis und mit 16J.)	Publikationen, welche sich nicht auf Lehrkräfte der obligatorischen Primar- und Sekundarstufe beziehen. ¹ (Alter der Schüler*innen unter 4J. oder über 16J.)
Publikationen, die einen Zusammenhang zum schulischen Kontext aufweisen.	Publikationen, welche sich nicht mit dem schulischen Kontext befassen.
Publikationen, welche sich mit den Begriffen «Stress» und «Kooperation» befassen.	Publikationen, welche sich entweder nur mit dem Begriff «Stress» oder dem Begriff «Kooperation» auseinandersetzen.

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien

¹ oder Äquivalent in Ländern mit Bildungssystemen, die von dem der Schweiz abweichen.

4.2.2 Protokoll

Alle gewählten Suchwörter sind in den beiden Tabellen dargestellt. Tabelle 1 stellt die Suchbegriffe für das Themenfeld «Kooperation» und Tabelle 2 für das Themenfeld «Stress» dar. Begriffe, welche für die vorliegende Arbeit als relevant angesehen werden, sind fettgedruckt. Die nachfolgenden Suchwörter wurden deduktiv gewählt. Sie ergeben sich aus Theorien sowie der Forschungsfrage. Um möglichst viele Treffer zu generieren, wurden Suchwörter in deutscher und englischer Sprache gewählt. Die englischen Suchbegriffe dienen als Erweiterung, nicht als Übersetzung. Von besonderer Bedeutung war es, dass nebst den Themenfeldern «Kooperation» und «Stress» der Kontext der Schule beachtet wird. Dies wurde im Feld der Kooperation integriert.

Tabelle 1: Suchwörter «Kooperation»

Lehrerkooperation	teacher collaboration
Zusammenarbeit Lehrer	cooperation of teachers

Tabelle 2: Suchwörter "Kooperation"

Tabelle 2: Suchwörter «Stress»

Stress	Stressor
Belastung	well-being

Tabelle 3: Suchwörter "Stress"

4.3 Literatúrauswahl

Für die Literatúrauswahl wurden über eine Gesamtabfrage mittels Ebsco-Host folgende Fachdatenbanken gewählt:

ERIC (Education Resources Information Center) ist eine umfangreiche digitale Datenbank, welche Journalartikel, Bücher, Studien und Dissertationen aus Bildungs- und Erziehungsforschung umfasst.

APA PsycInfo ist eine der umfassendsten Online-Bibliotheken für psychologische Fachliteratur. Sie verzeichnet Bücher, Buchkapitel, Dissertationen und Artikel zu Psychologie und benachbarten Disziplinen wie Soziologie, Medizin oder Erziehungswissenschaften.

PSYINDEX Literature with PSYINDEX Test umfasst ebenfalls psychologische Fachliteratur sowie Interventionsprogramme und Tests aus deutschsprachigen Ländern.

Education Source beinhaltet Abstracts und Volltexte sowie Journals, Bücher und Reviews im Fachbereich der Pädagogik.

Die Literaturrecherche mittels der Suchwörter in Tabelle 2 & 3 ergab in den Datenbanken insgesamt 1'300 Treffer (inkl. Duplikaten). 1'218 davon ergeben sich aus den Suchbegriffen «Lehrerkooperation und Stress», «teacher collaboration und Stress», «teacher collaboration und well-being», «cooperation of teachers und Stress» und «cooperation of teachers und well-being». Um die Anzahl Treffer überschaubarer zu gestalten, wurden nur Artikel in deutscher Sprache gewählt. Wird die Sprache auf Deutsch beschränkt, so ergeben sich neu 58 Treffer (inkl. Duplikaten) (siehe Anhang). Aus den neu generierten Treffern wurden aufgrund der Ein- und Ausschlusskriterien vier Studien gewählt und zwei weitere mittels Schneeballsystem ergänzt. Einige Stichproben der genannten Studien umfassen Lehrende für Gesamtschulen oder Gymnasien, welche in Deutschland unter anderem von Schüler*innen bis zum 18. Lebensjahr besucht werden. Da die Mehrheit der Schüler*innen jedoch ein Alter von unter 16J. ausweist, werden die Studien, trotz Ausschlusskriterium (Schüler*innen über 16J.) verwendet. Die Studien von Dizinger (2015) und Hedderich (2015) wurden mittels Schneeballsystem aus bereits bearbeiteter Literatur wegen ihrer Relevanz in Bezug auf die Beantwortung der Forschungsfrage zusätzlich gewählt.

4.3.1 Beschrieb der Studien

Folgende sechs Studien werden für die Arbeit verwendet:

Autor(en)	Titel	Jahr	Sprache	Format	Domäne	Methodik
Dizinger, Vanessa	<i>Professionelle und interprofessionelle Kooperation von Lehrerinnen und Lehrern im Kontext schulischer Belastung und Beanspruchung.</i>	2015	Deutsch	Dissertation	Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main	Empirische Studie
Fussangel, Kathrin Dizinger, Vanessa Böhm-Kasper, Oliver Gräsel, Cornelia	<i>Lehrer/in sein an der Ganztagschule: Neue Kooperationsanforderungen – neue Belastungen?</i>	2011	Deutsch	Journal Artikel	PSYNDEX	Empirische Studie
Hedderich, Ingeborg	<i>Lehrergesundheit im Kontext schulischer Inklusion.</i>	2015	Deutsch	Journal Artikel	ResearchGate	Explorative Studie
Muckenthaler, Magdalena Tillmann, Teresa Weiß, Sabine Hillert, Andreas Kiel, Ewald	<i>Belastet Kooperation Lehrerinnen und Lehrer? Ein Blick auf unterschiedliche Kooperationsgruppen und deren Belastungserleben.</i>	2019	Deutsch	Journal Artikel	PSYNDEX	Empirische Studie
Schwartz, Katja	<i>Chancen und Risiken der Kooperation von Lehrkräften.</i>	2014	Deutsch	Dissertation	PSYNDEX	Quasi-experimentelle Studie, Literatur Review, empirische Studie
Soltau, Andreas Mienert, Malte	<i>Unsicherheit im Lehrerberuf als Ursache mangelnder Lehrerverkooperation? Eine Systematisierung des aktuellen Forschungsstandes auf Basis des transaktionalen Stressmodells.</i>	2010	Deutsch	Journal Artikel	PSYNDEX	Neuanalyse von Daten

Dizinger (2015) *Professionelle und interprofessionelle Kooperation von Lehrerinnen und Lehrern im Kontext schulischer Belastung und Beanspruchung.*

Die Dissertation von Dizinger (2015) umfasst insgesamt drei Studien. Für die vorliegende Arbeit wird besonders die Studie (1) berücksichtigt. Diese untersuchte quantitativ den

Zusammenhang von Kooperation unter Lehrkräften und Belastung / Beanspruchung. Es wurden drei Fragestellungen formuliert, welche die Formen der professionellen Zusammenarbeit sowie die Indikatoren für Belastung untersuchen. Zudem wurde die Anhängigkeit dieser Variablen zur Schulform berücksichtigt. Es erfolgte für die Beantwortung der Fragestellungen die Analyse eines Datensatzes mit 1241 Lehrpersonen. In einem weiteren Schritt wurden die Forschungsfragen anhand eines Datensatzes mit 374 Lehrpersonen zu zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten geprüft.

Fussangel et al. (2011) *Lehrer/in sein an der Ganztagschule: Neue Kooperationsanforderungen – neue Belastungen?*

Die Studie von Fussangel et al. (2011) hatte zum Ziel, das Belastungs- und Beanspruchungserleben von Lehrpersonen an Ganztagschulen im Zusammenhang mit interprofessioneller Kooperation zu vergleichen und empirisch zu prüfen. Die Datenbasis setzt sich aus zwei schriftlichen Befragungen von insgesamt 341 Lehrkräften an Haupt- und Realschulen zusammen. Die Zusammenhänge von interprofessioneller Zusammenarbeit und Belastung & Beanspruchung der jeweiligen Lehrpersonen werden mittels linearer Strukturgleichungsmodelle mit den Ergebnissen von 329 Lehrpersonen verglichen, welche an Halbtagschulen arbeiten.

Hedderich (2015) *Lehrergesundheit im Kontext schulischer Inklusion.*

Die folgende Studie beabsichtigte, eine Verbesserung der Lehrergesundheit zu leisten. Dabei wurden mögliche Belastungssituationen hinsichtlich der integrativen Arbeit von SHPs und Strategien, die anfallenden Belastungen zu bewältigen, untersucht. Für die Stichprobe wurden insgesamt 10 Personen im durchschnittlichen Alter von 42,6 Jahren gewählt, welche ein Studium der Sonderpädagogik absolviert hatten. Die durchschnittliche Tätigkeitsdauer im integrativen Schuldienst der Proband*innen betrug 10,6 Jahre.

Muckenthaler et al. (2019) *Belastet Kooperation Lehrerinnen und Lehrer? Ein Blick auf unterschiedliche Kooperationsgruppen und deren Belastungserleben.*

Die gewählte Studie von Muckenthaler et al. (2019) analysierte verschiedene Formen von Kooperation. Anhand dieser Formen wurden Gruppierungen gemacht und diese wurden hinsichtlich ihres Belastungserlebens verglichen. Die Gruppenbildung erfolgte mittels einer hierarchischen Clusterbildung und es konnten insgesamt drei Cluster identifiziert werden. Die Gesamtstichprobe umfasste 175 Lehrer*innen an allgemeinbildenden Schulen im Bundesland Bayern. Das durchschnittliche Alter betrug 43,9 Jahre, die durchschnittliche Berufserfahrung lag bei 17,5 Jahren. Davon arbeiteten rund 40% an einer Grundschule, rund 30% an einer

Mittelschule, etwas mehr als 20% an einem Gymnasium und 10% an einer Realschule. Lehrpersonen im ersten Cluster nutzten verschiedene Formen von Kooperation am intensivsten und berichteten von den günstigsten Bedingungen wie Zeit und Zwang zur Kooperation. Sie beschrieben sich als am wenigsten belastet. Lehrpersonen im zweiten Cluster nutzten den fachlichen und schülerbezogenen Austausch intensiver, kooperierten jedoch deutlich weniger in arbeitsteiligen Formen. Ihr Belastungserleben wurde mittig zwischen Cluster eins und drei eingeteilt. Schliesslich nutzte die dritte Gruppe alle Formen der Kooperation am wenigsten, die Rahmenbedingungen wurden am negativsten beurteilt und das Belastungserleben zeigte sich am höchsten.

Schwartz (2014) *Chancen und Risiken der Kooperation von Lehrkräften.*

Die Dissertation von Schwartz (2014) umfasst drei Studien. Von besonderer Relevanz für die vorliegende Arbeit ist die zweite Studie, welche den Zusammenhang von Lehrerkooperation und beruflichem Wohlbefinden untersucht. Die Stichprobe bestand aus 140 Lehrkräften, welche an zehn Arbeitstagen kooperative und nicht-kooperative Ereignisse in ihrem Berufsalltag erfassten und positiv oder negativ bewerteten. In der sogenannten Tagebuchstudie wurden die Ergebnisse ebenfalls mit dem Wohlbefinden der Lehrpersonen in Zusammenhang gebracht. Die Proband*innen verfügten über maximal sechs Jahre Berufserfahrung und ihr durchschnittliches Alter betrug 31.9 Jahre. Etwas mehr als 30% arbeiteten an einem Gymnasium, die restlichen an einer anderen Schulform.

Soltau und Mienert (2010) *Unsicherheit im Lehrerberuf als Ursache mangelnder Lehrerkooperation? Eine Systematisierung des aktuellen Forschungsstandes auf Basis des transaktionalen Stressmodells.*

Die Studie von Soltau und Mienert (2010) systematisierte bisherige Ergebnisse aus der Unterrichtsforschung anhand des transaktionalen Stressmodells nach Lazarus (1991). Die Reanalyse untersuchte die Datenbasis des PISA-2003 I PLUS zu ihrem ersten Erhebungszeitpunkt. Diese setzte sich aus Antworten von 8559 Schüler*innen aus 387 Klassen in 198 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland zusammen. Die, in folgender Studie aufgeführten Untersuchungen basierten auf den Daten von 322 Mathematiklehrpersonen mit einem Durchschnittsalter von 47.9 Jahren. Die Lehrkräfte unterrichteten am insgesamt 185 Schulen. Davon waren etwas mehr 20% Hauptschulen, etwas mehr als 30% Gymnasien, knapp 30% waren integrierte Gesamtschulen und bei jeweils etwa 10% handelte es sich um Schulen mit mehreren Bildungsgängen und Gesamtschulen.

4.3.2 Kategoriensystem

Das Kategoriensystem setzt sich einerseits deduktiv, also aus Vorüberlegungen und Ableitungen der Fragestellung zusammen. Die Hauptkategorien «Stress» und «Kooperation» wurden in Unterkategorien gesplittet, welche aufgrund der bearbeiteten Theorie und der Hinführung zur Fragestellung gewählt wurden. In der Hauptkategorie «Stress» sind die Begriffe einerseits an die Stressmodelle von Lazarus und Folkman (1981), Bamberg et al. (2003), Kyriacou und Sutcliffe (1978) und Krause (2003) angelehnt, andererseits an die gewählten Begrifflichkeiten von Bamberg et al. (2012). Die Unterkategorien der Hauptkategorie «Kooperation» wurden entsprechend dem Aufbau des Theorieteils der Arbeit gewählt. Da viele Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen kamen, was die Auswirkung von Kooperation auf das Wohlbefinden von Lehrpersonen betrifft, wurde das Spannungsfeld «Stressoren-Ressourcen» aufgegriffen. Dieses Spannungsfeld hat direkte Auswirkungen auf das Lehrpersonal und scheint in einer Abhängigkeit zu der gewählten Kooperationsform zu stehen (vgl. Schwartz, 2014).

Andererseits wurden zusätzliche Subkategorien induktiv, also auf bearbeiteter Theorie ergänzt. Es wurden folgende Haupt- und Unterkategorien für die qualitative Inhaltsanalyse gewählt:

Hauptkategorie	Deduktive Unterkategorien	Induktive Unterkategorien
Stress	Stress im Kontext der Schule	Vergleich zu anderen Berufsgruppen
		Ursachen
		Auswirkungen
	Stressoren und Belastungen (personenbedingt, bedingungsbedingt)	Kooperationsspezifische Ursachen
		Schüler- und elternbezogene Ursachen
		Arbeitsbedingte Ursachen
	Berufsspezifische Anforderungen	Pädagogische Anforderungen
		Persönliche Anforderungen
		Organisatorische Anforderungen
	Stressbewältigung und Entlastung	Zusammenarbeit und soziale Unterstützung
		Selbstbild und Selbstwirksamkeit
		Weiterbildung
		Repertoire und persönliche Erfahrung
		Persönliche Abgrenzung

Tabelle 4: Hauptkategorie "Stress"

Hauptkategorie	Deduktive Unterkategorien	Induktive Unterkategorien
Kooperation	Auswirkungen auf Lehrpersonen und sonderpädagogisches Fachpersonal	Positive Auswirkungen
		Negative Auswirkungen
		Keine Auswirkungen
	Mögliche Stressoren	Strukturelle Stressoren
		Interprofessionelle Stressoren
		Stressoren betreffend der Selbstbestimmung
		Soziale Stressoren
		Persönliche Stressoren
	Mögliche Ressourcen	Strukturelle Ressourcen
		Persönliche Ressourcen
		Soziale Ressourcen
		Unterrichtsbezogene Ressourcen
		Ressourcen betreffend der Selbstbestimmung
	Mögliche Kooperationsformen	Intensive Kooperationsformen
		Wenig intensive Kooperationsformen
Kooperationsformen		

Tabelle 5: Hauptkategorie "Kooperation"

Genauere Definitionen der deduktiven Unterkategorien sowie Ankerbeispiele und Fundstellen lassen sich im Kategoriensystem (Anhang) finden.

4.3.3 Kodierung

Die Kodierung der Artikel erfolgte zunächst anhand der deduktiv gewählten Kategorien und Unterkategorien. Es wurden sowohl die Studien als auch die theoretischen Befundlagen der bearbeiteten Artikel verwendet. Da beim ersten Durchlauf sichtbar wurde, dass weitere induktive Codes eine Strukturierungshilfe und somit ein klareres Ergebnis aufwerfen würden, wurde ein zweiter Durchlauf sowohl mit den deduktiven als auch den induktiven Codes vorgenommen. Die Ergebnisse sind im Kapitel 5 auch dementsprechend gegliedert. Für den gesamten Codierungsprozess wurde die Software MAXQDA Plus 2022 verwendet.

4.4 Methodenkritik

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Dies diente dazu, bereits bekannte Forschungsergebnisse zu vergleichen und somit gewählte Forschungsfragen zu beantworten. Um präzisere Ergebnisse zu generieren, hätte auch eine empirische Studie durchgeführt werden können. So hätte beispielsweise eine Tagebuchstudie neue qualitative Ergebnisse gewinnen können, welche bereits vorhandene Studien stützt oder gar Forschungslücken hätte füllen können. Zudem hätte auch Literatur in englischer Sprache verwendet werden können, was das Volumen geeigneter Studien vergrößert hätte.

5. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse präsentiert. Die gewählten Artikel wurden in einem ersten Durchlauf anhand der deduktiv gewählten Codes kodiert und in einem zweiten Durchlauf anhand der induktiv gewählten Codes erneut kodiert.

5.1 Stress

Folgendes Unterkapitel beleuchtet die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse im Kontext der Stressentstehung und -bewältigung. Da die gewählten Artikel beide Schwerpunkte *Stress* und *Kooperation* beinhalten, hat die Kooperationsthematik in den meisten Unterkapiteln einen hohen Stellenwert. Würden sich alle Artikel in erster Linie nur auf *Stresserleben* beziehen, so hätte der Aspekt der Kooperation vielleicht weniger Gewichtung.

5.1.1 Stress im Kontext der Schule

Heutzutage besteht aufgrund von Ergebnissen aus der Lehrerbelastungsforschung ein grosses Interesse an Belastungen und Wohlbefinden von Lehrpersonen. In der Dissertation von Schwartz (2014) wird erwähnt, dass eine Lehrperson dann als erfolgreich gelte, wenn sie den gestellten Anforderungen so begegnet, dass sie längerfristig ein tiefes Stresslevel aufrechterhalten kann und somit gesund bleibt. In der vorliegenden Arbeit wird den Ursachen und Auswirkungen von Stress bei Lehrkräften nachgegangen und der Vergleich zu anderen Berufsgruppen gezogen.

Um dieses Unterkapitel übersichtlich zu gestalten, wird es in die genannten drei Bereiche geteilt. Von insgesamt 16 codierten Segmenten fielen neun Nennungen bezüglich der Auswirkungen, fünf bezüglich der Ursachen und acht bezüglich dem Vergleich zu anderen Berufen.

Vergleich zu anderen Berufsgruppen

In mehreren der gewählten Artikel lassen sich Befunde für hohe Belastungen im Lehrberuf im Vergleich zu anderen Berufsgruppen finden. Es lässt sich zusammenfassen, dass Lehrpersonen ungewöhnlich hohe psychosoziale Belastungen und Erschöpfungsmerkmale aufweisen. Dies auch im Vergleich zu Kolleg*innen in ebenfalls potenziell eher belastenden Tätigkeitsbereichen (vgl. Dizinger, 2015; Soltau & Mienert, 2010; Hedderich, 2015). Hedderich (2015) zeigt zusätzlich dazu auf, dass Lehrpersonal « [...] den höchsten Anteil an risikohaften Bewältigungsmuster und den geringsten Anteil an gesundheitsförderlichen Bewältigungsmustern [...]» (ebd., S.33) zeigt. Hedderich (2015) nimmt Bezug zu Studien von Krause und Dorsemagen, 2007, welche mit Hilfe eines Messinstrumentes (COPSOQ) - einem Fragebogen unspezifischer Berufsgruppen, aufzeigen konnten, dass Lehrpersonen überdurchschnittliche Belastungen zeigen. Interessanterweise gab es in ihrer eigenen Studie (2015) keine Hinweise dafür, dass die gewählten Proband*innen unter akuten Belastungen litten.

Ursachen

Wie in der Einleitung erwähnt, verfügen gewisse Lehrpersonen über ungünstige Bewältigungsmuster, was eine Ursache für starke Belastungen sein könnte (Hedderich, 2015). Der Lehrberuf kann als ein Beruf mit vielen komplexen Anforderungen und ebenso vielschichtigem Belastungserleben beschrieben werden (Dizinger, 2015). Muckenthaler et al. (2019) beziehen sich für eine Übersicht der Belastungen im Lehrberuf auf das Modell von Böhm-Kasper, 2004. Hierbei werden Umwelteinflüsse wie *Arbeitsorganisation und -auftrag, Rahmenbedingungen* und *Unterricht* aufgelistet. Auch Dizinger (2015) nennt den Unterricht als Einflussfaktor. Daneben werden die Schüler*innen und Eltern gelistet.

Auswirkungen

Aus den gewählten Artikeln geht hervor, dass Lehrpersonen ein vergleichsweise überdurchschnittlich hohes und komplexes subjektives Belastungserleben aufweisen. Ebenfalls konnte ein deutlich höheres Mass an Unsicherheit nachgewiesen werden (Soltau & Mienert, 2010). Dies geht nicht spurlos an der Berufsgruppe vorbei, sondern kann zu «Erschöpfungssymptomen sowie [...] psychischen und psychosomatischen Befindensbeeinträchtigungen [...]» (Dizinger, 2015, S.107) führen. Dies sind Gründe dafür, dass Personen, welche im Lehrberuf tätig sind, besonders von Burnout betroffen sind.

5.1.2 Stressoren und Belastungen

Folgender Abschnitt präsentiert die Nennungen in der gewählten Literatur, welche mögliche Ursachen für das Belastungserleben von Lehrpersonal beinhalten. Das Kapitel wird in vier Unterkategorien aufgeteilt, wobei sich eines den Facetten der Kooperation, eines den Beziehungen zu Schüler*innen und Eltern, eines den Rahmenbedingungen des Berufsauftrages und eines den weiteren Einflussfaktoren widmet. Es konnten 34 Segmente zu dieser Kategorie codiert werden. Die Arbeitsbedingungen beinhalten 25 Nennungen, Schüler*innen und Eltern zwölf und Kooperation neun.

Kooperationsspezifische Ursachen

Muckenthaler et al. (2019) benennen Zusammenarbeit im Team mehrfach als eine belastende Zusatzarbeit, welche mit Mehraufwand und zu hohen Erwartungen verbunden ist. Auch Hedderich (2015) und Schwartz (2014) beziehen sich auf die Kooperation im Zusammenhang mit Belastung. So wird beschrieben, dass ein Mangel an sozialer Unterstützung aber auch ein konfliktreicher Umgang (Mobbing) unter Kollegen Stressreaktionen und Burnout begünstigt. Zudem wird das Kollegium mehrmals als Belastungsursache im Schulwesen genannt, was sich durch widersprüchliche Erwartungen und Vorstellungen bezüglich Rollen und Aufgaben zwischen Klassenlehrpersonen und

SHPs, mangelnder Kommunikation, fehlender Rückmeldung und unterschiedlichen Vorstellungen und Einstellungen bezüglich « [...] Unterricht, Menschenbild und Integration [...]» (Hedderich, 2015, S.37) zeigt (vgl. Hedderich, 2015; Soltau & Mienert, 2010, Schwartz, 2014). Für die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz zu sein, scheint folgende Aussage von Hedderich (2015): «Die Hauptbelastungsquellen waren Schwierigkeiten im Kollegium, die sich häufig an integrationspezifischen Fragestellungen entzündeten.» (ebd., S.38). Dies daher, weil sich die Fragestellungen spezifisch an die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und SHPs richten, bei welcher die Integration einen Schwerpunkt bildet.

Schüler- und elternbezogene Ursachen

Des Weiteren wurden Merkmale von und Beziehungen zu Schüler*innen und Eltern als Ursachen für Belastung genannt. Der Umgang mit Schüler*innen und Eltern sowie die komplexen Beziehungen zu diesen werden als Faktoren mit Belastungscharakter beschrieben. Darüber hinaus wird auf das Fehlen von Rückmeldungen und Wertschätzung seitens dieser aufmerksam gemacht (Soltau & Mienert, 2010; Hedderich, 2015). Auch Dizinger (2015) beschreibt in ihrer Dissertation ähnliche Faktoren. So werden schwierige Interaktionen mit Schüler*innen und Eltern, Schülermerkmale, mangelnde Wertschätzung sowie schwieriges Verhalten der Schüler*innen genannt.

Arbeitsbedingte Ursachen

In der Literatur werden als Ursachen für Belastung oftmals die Rahmenbedingungen, der Arbeitsumfang und die Arbeitsorganisation genannt (vgl. Hedderich, 2015; Muckenthaler et al., 2019; Dizinger, 2015). In einer ihrer Studien teilte Dizinger (2015) Belastungsquellen in jene innerhalb und ausserhalb des Unterrichts. Dabei wurden die Belastungen im Unterricht am höchsten eingeschätzt, gefolgt von den Belastungen ausserhalb des Unterrichts. Betrachtet man die Gesamtheit aller arbeitsbedingten Belastungen, so fallen Nennungen wie Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Verwaltungsarbeiten, Anzahl der zu unterrichtenden Stunden und Klassengrösse. Während diese Variablen relativ stabil sind, gibt es auch solche, die sich immerzu wandeln. So kann auch ein « [...] hektisches und störungsanfälliges Arbeitsklima [...]» (ebd., S.115) als Belastungsquelle fungieren. Soltau und Mienert (2010) gehen auf weitere «unsichere» Faktoren ein. So wird eine fehlende Standardisierung zur Überprüfung der eigenen Arbeit genannt. Des Weiteren wird, ähnlich wie oben benannt, die Unvorhersehbarkeit des eigenen Unterrichts unter diversen Einflüssen erwähnt. Schliesslich beziehen sich Soltau und Mienert (2010) auf Palmer (1998) und nennen das ständige Abwägen einzelner Schüler*innen gegenüber der Klasse als Ganzes. Somit sind Lehrpersonen nämlich « [...] gleichzeitig Unterstützer als auch Evaluator [...]» (ebd., S.768). Schliesslich wird die Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts genannt, beispielsweise durch die Anwendung verschiedener Unterrichtsformen.

Weitere nennenswerte Ursachen

Zusätzlich führt Dizinger (2015) in Anlehnung an unterschiedliche Studien als Belastungsquelle im Lehrberuf das schlechte Ansehen des Berufsbildes in der Gesellschaft an. Fussangel et al. (2011) beschreiben als Ursache möglicher Belastung die Selbstwirksamkeit, was sich später mit der *Selbstwirksamkeit als Ressource* im Unterkapitel 5.2.3 ergänzt. Schliesslich beschreibt Hedderich (2015) in Bezug auf weitere Studien, dass Belastung von der Anzahl geleisteter Dienstjahre abhängt und somit durch eine längere Dienstzeit steigt. Als spezifische Berufsbelastung von sonderpädagogischem Fachpersonal wird der Faktor einer fehlenden oder unabgeschlossenen Ausbildung genannt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die identifizierten Belastungsquellen im Lehrberuf sich in eine von vier Kategorien teilen lassen:

- Kooperation: Mangelnde oder fehlende soziale Unterstützung; Konflikte; Rollendiskrepanzen; unterschiedliche Einstellungen, Werte und Haltungen; zeitlicher Aufwand
- Schüler und Eltern: Persönlichkeitsmerkmale; Beziehung; fehlendes Feedback & Wertschätzung; schwierige Interaktionen
- Arbeitsbedingungen: Rahmenbedingungen (Klassenstärke und -zusammensetzung); Arbeitsumfang (Lektionen, Vor- und Nachbereitung) und -organisation (Verwaltungsarbeiten); Rolle der Lehrpersonen; fehlende Überprüfung der eigenen Arbeit; Unvorhersehbarkeit des Unterrichtsgeschehens; Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts
- Weitere: Ansehen in der Gesellschaft; Selbstwirksamkeit; Dienstzeit; ggf. mangelnde oder fehlende Ausbildung

5.1.3 Berufsspezifische Anforderungen

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die identifizierten Anforderungen im Lehrberuf. Es konnten 18 Segmente identifiziert werden, welche 14 Nennungen zu organisatorischen Anforderungen, fünf zu persönlichen Anforderungen und drei zu pädagogischen Anforderungen beinhalten. Aus der Theorie geht hervor, dass besonders der Lehrberuf einen hohen Grad an komplexen Anforderungen aufweist (Dizinger, 2015). In den Artikeln wird der Begriff «Anforderungen» jedoch unterschiedlich definiert. Schwartz (2014) beschreibt Anforderungen als Stressoren, welche mit Energieverlusten, Belastung und Beanspruchung zusammenhängen. Dizinger (2015) wiederum definiert den Begriff als « [...] gesellschaftliche Rahmenbedingungen, soziale und kulturelle Determinanten [...], die die Ausprägungen der Belastungen bestimmen.» (ebd., S.102). Ähnlich wird der Begriff von Hedderich (2015) definiert. Sie teilt die Anforderungen in ihrem Artikel in drei Ebenen: pädagogische Anforderungen, persönliche Anforderungen und organisatorische

Anforderungen. Zu pädagogischen Anforderungen zählen *Methodik, Erziehungs- und Beratungsaufgaben, Unterrichts- und Lernformen, Vermitteln von Fachwissen und Motivierung der Schüler*innen* (Fussangel et al., 2011; Hedderich, 2015; Schwartz 2014, gemäss Baumert & Kunter, 2006). Die persönlichen Anforderungen umfassen gemäss Hedderich (2015) Faktoren wie *eigene Kompetenzen, Einstellung und pädagogische Arbeit*.

Schliesslich zählen zu den organisatorischen Anforderungen Bereiche wie *unterschiedliche Rollenerwartungen, Integration, Kooperation, Arbeitsumfang und Ansprüche der Öffentlichkeit* (Dizinger, 2015; Hedderich, 2015). Da besonders der Aspekt der Kooperation für die vorliegende Arbeit von Bedeutung ist, wird dieser noch genauer ausgeführt. Mehrere Autor*innen nennen als Anforderung im Lehrberuf explizit die Kooperation bzw. die Zusammenarbeit. Sie wird nämlich nicht nur als nötig und erstrebenswert betitelt, sondern bildet auch die Grundvoraussetzung für gelungene schulische Inklusion. Zudem kann sie als wichtige Bedingung für Schulqualität und -entwicklung als auch für die Professionalisierung der Lehrpersonen gesehen werden. So kann Zusammenarbeit zum Aufbau neuen Wissens, zur Reflexion und zur Weiterentwicklung des Unterrichts beitragen (Muckenthaler et al., 2019; Schwartz, 2014; Hedderich, 2015; Fussangel et al., 2011).

Zusammengefasst werden die Anforderungen im Lehrberuf für die vorliegende Arbeit wie folgt:

- Pädagogische Anforderungen: Methodik, Erziehungs- und Beratungsaufgaben, Unterrichts- und Lernformen, Vermitteln von Fachwissen und Motivierung der Schüler*innen
- Persönliche Anforderungen: eigene Kompetenzen, Einstellung und pädagogische Arbeit
- Organisatorische Anforderungen: unterschiedliche Rollenerwartungen, Integration, Kooperation, Arbeitsumfang und Ansprüche der Öffentlichkeit

5.1.3 Stressbewältigung und Entlastung

In diesem Abschnitt wurde nach Faktoren gesucht, welche die Stressbewältigung von Lehrpersonal unterstützen kann und somit als Entlastungen dient. Da sich die gewählten Artikel mit der Kooperationsthematik auseinandersetzen, war es nicht verwunderlich, dass die Zusammenarbeit im Team mehrfach als Möglichkeit zur Entlastung genannt wurde. 35 Segmente wurden in dieser Kategorie codiert. Dabei beziehen sich 21 Nennungen auf die Kooperation, jeweils vier auf Selbstbild & Selbstwirksamkeit und Weiterbildung, zwei auf Repertoire und Erfahrung und jeweils drei auf persönliche Abgrenzung und weitere.

Kooperation und soziale Unterstützung

So nennt Schwartz (2014), dass der Teamarbeit bzw. der sozialen Unterstützung eine besondere Bedeutung in Bezug auf Arbeitsbelastung zugeschrieben wird. Dabei wird die Zusammenarbeit als Ressource betitelt, welche « [...] positive Erlebnismöglichkeiten bereitstellt, Stabilität und Selbstvertrauen gibt und hilft, negatives Erleben zu vermeiden.» (ebd., S.180). Zudem kann die soziale Unterstützung durch ein Teilen von Material oder den Austausch über Situationen, welche Belastungen oder Unsicherheiten auslösen, die Stressbewältigung günstig beeinflussen (vgl. Schwartz, 2014; Soltau & Mienert, 2010). Hedderich (2015) nennt weiter als Entlastungsmöglichkeit die Option, den Unterricht gemeinsam zu gestalten, beispielsweise in Form des Teamteachings. Aus ihrem Artikel geht hervor, dass der Kooperation im Team eine entlastende Funktion zugewiesen wird. Fussangel et al. (2011) stärken diese Erkenntnis und beschreiben, dass kooperative Arbeitsformen überwiegend positiv beurteilt werden und als Entlastungsfaktor betrachtet werden können. So bieten Kommunikation und interprofessionelle Kooperation eine Basis, um den Anforderungen der integrativen Arbeit im Schulalltag ressourcenschonend und gewinnbringend zu begegnen (Hedderich, 2015). Als weitere Bewältigungsstrategie nennen Soltau & Mienert (2010) zusätzlich, dass die Aufgabenstruktur durch Zusammenarbeit deutlicher erfasst werden kann, was den Lehrkräften mehr Sicherheit vermittelt. Besonders zentral für die vorliegende Arbeit scheint ebenfalls die Aussage, dass eine Strategie um den widersprüchlichen Rollenerwartungen zu begegnen sein kann, sich an einem übergeordneten Ziel zu orientieren. Aus der Studie von Fussangel et al. (2011) geht abschliessend noch hervor, dass eine « [...] Abgabe von Aufgabenbereichen [...] » (ebd., S.48) wie beispielsweise *Schwierigkeiten von einzelnen Schüler*innen* von Lehrpersonen als entlastend empfunden wird. Hedderich (2015) fasst die oben genannten Möglichkeiten zur Entlastung als «Arbeitsorganisation, soziale Unterstützung und Aufgabenteilung innerhalb des Teams und eine kooperative Unterrichtsgestaltung [...] » (ebd., S.38) zusammen.

Selbstbild und Selbstwirksamkeit

Als weitere mögliche Entlastung beschreiben Soltau und Mienert (2010) das Selbstbild einer Lehrperson. Ein positives Selbstbild wird hierbei mit einer Auswahl an verfügbaren Bewältigungsstrategien in Verbindung gebracht. Auch Fussangel et al. (2011) nehmen in ihrem Artikel Bezug auf Studien wie Abele und Candova, 2007 oder Schwarzer und Hallum, 2008, welche aufzeigen, dass eine höhere Selbstwirksamkeit sich positiv auf das Belastungserleben auswirken und sogar vor Folgeerkrankungen wie Burnout schützen kann. Auch in ihrer eigenen Studie kann nachgewiesen werden, dass die berufliche Selbstwirksamkeit entlastend wirken kann.

Weiterbildung

Als weitere Bewältigungsstrategie nennt Hedderich (2015) mehrfach die Weiterbildung. Besonders Weiterbildungsprogramme zu integrationsspezifischen Themen führten nicht nur zu einem Kompetenzzuwachs der jeweiligen Lehrkräfte, sondern wurden auch als schützende Bewältigungshilfe genannt. Dasselbe gilt auch für Programme zur Unterstützung der Psychohygiene.

Repertoire und Erfahrung

Soltau und Mienert (2010) beziehen sich in ihrem Artikel auf Burroughs-Lange (1994), welcher die Annahme vertritt, dass sich Erfahrung und Fachwissen auf Akzeptanz und Reflexionsfähigkeit auswirken. Lehrkräfte mit mehr Unterrichtserfahrung verfügen also über ein grösseres Spektrum an Handlungsstrategien, respektive Bewältigungsstrategien. Des Weiteren beziehen sie sich auf Schön (1988), welcher besagt, dass gerade hinsichtlich der widersprüchlichen Rollenerwartungen von Lehrkräften, ein gewisses Repertoire an Strategien den Umgang mit diesen erleichtern sollte.

Persönliche Abgrenzung

Als weitere Bewältigungsstrategie nennen Soltau und Mienert (2010) die « [...] Individualisierung und Abgrenzung der eigenen Tätigkeit.» (ebd., S.767). So soll durch Abgrenzung eine Verschlechterung der Selbstwirksamkeit verhindert werden. Als weiteren Schutzfaktor für das Selbstbild wurde das *Abgeben von Verantwortung im Bereich der Schulleistungen der Klasse* genannt. So wird die Verantwortung anderen Bezugspersonen abgegeben. In dieselbe Richtung geht der Ansatz, nicht von allen Schüler*innen Lernerfolge und -fortschritte zu erwarten. Neben der Abgrenzung zur Schülerleistung wird ebenfalls die Unterrichtsform genannt. So sollen gleichbleibende Unterrichtsrouninen als Strategie dienen, um weniger unvorhergesehenen Situationen begegnen zu müssen.

Weitere

Weitere nennenswerte Möglichkeiten zur Entlastung erwähnen Soltau und Mienert (2010), indem sie sich auf Dewey, 1986, beziehen. So können Persönlichkeitsmerkmale wie « [...] Offenheit, Ernsthaftigkeit und Verantwortlichkeit [...]» (ebd., S.766) als Ressourcen zur Bewältigung dienen. Zudem bezieht sich Dizinger (2015) auf Schaarschmidt, 2005, welcher neben der sozialen Unterstützung durch das Kollegium ebenfalls die Freizeitgestaltung als Ausgleich nennt.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass sich aus der qualitativen Inhaltsanalyse im Bereich der Bewältigung und der Entlastung folgende Faktoren ergaben:

- Zusammenarbeit und soziale Unterstützung
- Selbstbild und Selbstwirksamkeit
- Weiterbildung
- Repertoire und Erfahrung
- Persönliche Abgrenzung

5.2 Kooperation

Im folgenden Unterkapitel geht es darum, die Ergebnisse der gewählten Codes vor dem Hintergrund der Kooperation zu präsentieren. Sie setzen sich aus den Resultaten der qualitativen Inhaltsanalyse zusammen und repräsentieren dabei sowohl die Ergebnisse der Studien in den gewählten Artikeln als auch deren theoretische Befundlagen.

5.2.1 Auswirkungen auf Lehrpersonen und sonderpädagogisches Fachpersonal

Die Auswirkungen von Kooperation auf das Stresserleben werden in der Literatur als widersprüchlich beschrieben. Im folgenden Unterkapitel werden daher einerseits positive als auch negative Effekte erläutert. Insgesamt 50 Segmente konnten codiert werden, wobei 31 positive, 13 negative und sieben neutrale Auswirkungen genannt wurden.

Positive Auswirkungen

Muckenthaler et al. (2019) beziehen sich einerseits auf die Forschung von anderen Autor*innen als auch auf ihre eigene und beschreiben positiv dokumentierte Effekte der Kooperation auf das Belastungserleben von Lehrpersonen. Sie stellten zudem fest, dass intensiv-kooperierende Lehrpersonen das geringste Belastungserleben auswiesen. Schwartz (2014) stärkt diese Annahme. Es wird beschrieben, dass passende Kooperationsformen sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken und demnach stressreduzierend wirken können. Dies geschieht dadurch, dass durch soziale Interaktion positive Erfahrungen gemacht werden können. So zeigte sich, dass Lehrpersonen, welche von hoher sozialer Unterstützung berichteten, ein höheres Mass an Wohlbefinden aufwiesen. Auch in der Dissertation von Dizinger (2015) wird deutlich, dass die Kooperation eine entlastende Wirkung zeigt. So zeigte sich in ihrer Forschung ein positiver Zusammenhang zwischen Kooperation und Berufszufriedenheit. Günstigen Einfluss auf das Belastungserleben bot beispielsweise eine Verantwortungsteilung. Fussangel et al. (2011) und Hedderich (2015) berichteten ebenfalls von ähnlichen Forschungsergebnissen. So konnte Kooperation in direkten Zusammenhang mit Entlastung gebracht werden und es zeigte sich, dass Lehrpersonen und SHPs ihre eigene Kooperation überwiegend positiv beurteilten.

In der Literatur werden konkrete positive Auswirkungen auf das berufliche Wohlbefinden benannt. So betiteln Muckenthaler et al. (2019) in Anlehnung an fremde Forschungsergebnisse die Zusammenarbeit als « [...] protektiv bezüglich Arbeitszufriedenheit und Burnout [...] » (ebd., S.152). Weiter kann Kooperation die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit steigern und vor einem Berufswechsel schützen (Hedderich, 2015; Schwartz, 2014). Dizinger (2015) stützt diese Erkenntnisse und zeigte ebenfalls auf, dass die soziale Unterstützung sich günstig auf die psychische Gesundheit auswirkt, indem sie Stresserleben abfedert. Sie nennt hier den *Austausch über Schüler*innen* als entlastenden Faktor in der Zusammenarbeit, welcher aus der Auswertung ihrer Studie hervorging. Auch Fussangel et al. (2011) stellten eine positive Korrelation zwischen schülerbezogener Zusammenarbeit und einer entlastenden Wirkung fest. Zuletzt hielt Schwartz (2014) in einer ihrer Studien fest, dass positive Erlebnisse im Kontext der Zusammenarbeit zu erhöhter Freude am Beruf führten und sich positiv auf motivationale Faktoren auswirkten.

Negative Auswirkungen

Schwartz (2014) berichtet jedoch ebenfalls, dass negative Erfahrungen in Kooperationsprozessen als Stressoren dienen können, welche ungünstige Auswirkungen auf die betroffenen Lehrpersonen haben. So konnte sie in ihrer Fragebogenstudie aufzeigen, dass eine positive Korrelation zwischen Zusammenarbeit und emotionaler Erschöpfung besteht. Zudem bezieht sie sich auf weitere Autor*innen, welche ebenfalls Hinweise auf eine negative Wirkungsweise von Kooperation geben. Dizinger (2015) hält in Anlehnung an Böhm-Kasper, 2004, ähnliche Ergebnisse fest. So zeigte sich in der Forschung von Böhm-Kasper (2004) ein positiver Zusammenhang zwischen Kooperation und Belastung, was zu Erschöpfung der Lehrpersonen führte.

Die negative Wirkung von Kooperation zeigt sich durch Stress, Erschöpfung und/oder Stressreaktionen wie Burnout, Depression oder psychosomatische Symptome (Dizinger, 2015; Muckenthaler et al., 2019).

Keine Auswirkungen

Zuletzt fand eine der eigenen Studien von Dizinger (2015) keine Zusammenhänge zwischen Kooperation und Belastungserleben. Mit Forschungsergebnissen wurde die Annahme, dass eine Korrelation bestünde, widerlegt. Dieses Ergebnis untersuchte die Umstände ausserhalb des Unterrichts, welche den Austausch über Unterricht und Schüler*innen umfasste.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Ergebnisse sich widersprüchlich zeigen. Die Auswirkungen der Kooperationsprozesse scheinen allerdings durch subjektive Wahrnehmungen und Kooperationserfahrungen beeinflusst zu sein. Insgesamt lassen sich jedoch in der Literatur mehr positive Auswirkungen finden.

5.2.2 Mögliche Stressoren

Folgender Abschnitt ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da er die Basis bildet, um die Hauptforschungsfrage zu beantworten. Um einen besseren Überblick zu gewähren, wurden die identifizierten Stressoren in insgesamt fünf Kategorien aufgeteilt. Es konnten 39 Segmente zu den Stressoren codiert werden. 13 Nennungen bezogen sich auf strukturelle Stressoren, acht auf persönliche Stressoren, jeweils sechs auf soziale Stressoren und Stressoren betreffend der Selbstbestimmung und schliesslich fünf auf interprofessionelle Stressoren.

Strukturelle Stressoren

Der Stressor mit den meisten Nennungen in den gewählten Artikeln war der *zeitliche Mehraufwand*. So zeigten Ergebnisse aus der Dissertation von Dizinger (2015) auf, dass Lehrpersonen diesen Aspekt negativ in Bezug auf die Zusammenarbeit bewertet hatten. Zudem nimmt sie Bezug zur Forschung von Fussangel, 2008, und beschreibt, dass einige Aufgaben allein effektiver bearbeitet werden könnten. Auch Schwartz (2014) nennt ähnliche Forschungsergebnisse von Johnson, 2003, welcher besagt, dass Lehrpersonen die Zusammenarbeit als Mehraufwand empfinden. Muckenthaler et al. (2019) führen weiter aus, dass interprofessionelle Kooperation besonders bei heterogenen Klassenzusammensetzungen intensivere Formen verlangt. Neben dem zeitlichen Aspekt zählt Schwartz (2014) auch die *Räumlichkeiten* als strukturelle Voraussetzungen.

Zu den strukturellen Stressoren zählen ebenfalls die Stressoren betreffend der Organisationsstruktur. Aus der Literatur geht hervor, dass unterschiedliche Formen der Schulstruktur als auch der Kooperation Einfluss auf das Belastungserleben der Lehrpersonen haben. So stellt Dizinger (2015) in ihrer Forschung fest, dass die Schulform und die unterrichtlichen Belastungen signifikant voneinander abhängen. So wird an Hauptschulen ein höheres Belastungserleben kommuniziert als an Real- und Gesamtschulen.

Fussangel et al. (2011) schreiben zusätzlich den unterschiedlichen Formen von Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, aber auch zwischen Lehrpersonen und anderen Professionen eine Belastungsfunktion zu.

Zuletzt werden auch hierarchische Stressoren zu den strukturellen Stressoren gezählt. Denn als einen der Hauptstressoren in der interprofessionellen Kooperation identifizierten Hedderich (2015) und Muckenthaler et al. (2019) den *Zwang zur Kooperation*. Dies kann entweder durch eine Vorgabe der Schulleitung erfolgen, aber auch durch eigene Erwartungen. Aus der Forschung von Muckenthaler et al. (2019) geht hervor, dass Lehrpersonen nicht intensiver zusammenarbeiten, wenn es von Schulleitung oder Behörden angeordnet wird. Neben dem Zwang wird auch die « [...] Erwartung übermässigen Engagements [...] » (ebd., S.149) genannt.

Interprofessionelle Stressoren

Stressoren im Bereich der interprofessionellen Zusammenarbeit lassen sich einige finden. So können unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen bezüglich Rollenverständnis und Methodik / Didaktik bereits zu einem verstärkten Belastungserleben führen (Schwartz, 2014; Dizinger, 2015). Gerade dann, wenn gemeinsame Aufgaben und Ziele nicht genau besprochen werden, kann dies den Stressor des Rollenverständnisses verstärken. Besonders in der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und SHPs kommt der Stressor des « [...] *Aufgaben- und Rollen-mix* [...]» (Hedderich, 2015, S.37) zum Tragen, was durch die oben genannten, allenfalls abweichenden Vorstellungen und Herangehensweisen verstärkt werden kann. So präzisiert Hedderich (2015) und nennt als weitere Stressoren « [...] mangelhafte Kommunikation, unterschiedliche Vorstellung über Unterricht, Menschenbild und Integration [...] » (ebd., S.37).

Stressoren betreffend der Selbstbestimmung

In mehreren Artikeln wird darauf eingegangen, dass im Kontext der Kooperation die *Einschränkung des Handlungsspielraums* und somit der Autonomie von Lehrpersonen als Belastung empfunden wird (vgl. Schwartz, 2014; Dizinger, 2015; Muckenthaler et al., 2019). Muckenthaler et al. (2019) erklären sich somit auch die seltene Praktizierung intensiver Kooperationsformen. Folgendes Zitat in Anlehnung an Vangrieken et al., 2017, beschreibt die möglichen Stressoren betreffend der Selbstbestimmung:

«Lehrkräfte wollen im Alltag ihrer Arbeit nachgehen, ohne dass jemand in ihr Handeln oder ihren Unterricht eingreift (*Autonomie*), und wollen dabei gleichberechtigt agieren (*Parität*)» (ebd., S.150).

Dizinger (2015) bezieht sich in ihrer Dissertation auf Johnson (2003), welcher zu ähnlichen Ergebnissen kam. So zeigte seine Studie, dass ein Fünftel aller befragten Lehrpersonen sich durch Kooperation in ihren Handlungsfreiheiten eingeschränkt fühlte.

Soziale Stressoren

Besonders in den Artikeln von Hedderich (2015) und Schwartz (2014) werden soziale Stressoren beschrieben. Schwartz (2014) bezieht sich für die Identifikation möglicher sozialer Stressoren auf Literatur von Lazarus & Folkman, 1981, Renkl & Mandl, 1995, sowie Otero-Lopez et al., 2010. So fallen Nennungen wie *negative Interaktionen und Konflikte, mangelnde oder fehlende soziale Unterstützung, Konkurrenzerleben, negative Bewertung durch Arbeitskolleg*innen* sowie *eigene*

negativ behaftete Kooperationserfahrungen. Auch Hedderich (2015) nennt Konflikte und den konfliktreichen Umgang als Hauptbelastungsquellen.

Persönliche Stressoren

Betreffend der persönlichen Stressoren fielen in der Literatur unterschiedliche Nennungen. So identifiziert Hedderich (2015) « [...] mangelnde Kompetenz v. a. in Bezug auf die Konfliktfähigkeit und Reflexionsfähigkeit [...]» (ebd., S.37), was zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit führen kann. Als weitere Stressoren nennen Dizinger (2015) und Fussangel et al. (2011) die Selbstwirksamkeit. So stellen Fussangel et al. (2011) einen negativen Zusammenhang zwischen der beruflichen Selbstwirksamkeit und der Belastung fest. Dies bedeutet, dass eine hohe Selbstwirksamkeit zu einem tieferen Belastungserleben führen kann oder, bezogen auf die Stressoren, eine tiefe Selbstwirksamkeit zu einem höheren Belastungserleben führen kann. Dizinger (2015) nennt neben der Selbstwirksamkeit ebenfalls «individuelle Verhaltens- und Erlebensmuster» (ebd., S.113). Die Selbstwirksamkeit kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden und somit gestärkt oder geschwächt werden. Einen mit Selbstwirksamkeit verbundener Stressor stellt die Unsicherheit dar. Boulton, Eierdanz und Gerhold, 2004, nach Soltau und Mienert (2010) beschreiben, « [...], dass Unsicherheiten grundsätzlich als Stressoren verstanden werden können [...] » (ebd., S.762). Soltau und Mienert (2010) beschreiben weiter angelehnt an Ashton und Webb, 1986, dass unsichere Lehrpersonen Kooperationsanlässe eher zu vermeiden versuchen. Sie isolieren sich vom Kollegium, um negative Interaktionen und Bewertungen zu minimieren und somit ihr berufliches Selbstbild zu schützen.

Zusammenfassend werden die sechs Kategorien und die beinhalteten Stressoren separat aufgelistet:

- Strukturelle Stressoren: Mangelnde Zeit und Räumlichkeiten, Schulform, Kooperationsform, Zwang zur Kooperation, zu hohe Erwartungen an Engagement
- Interprofessionelle Stressoren: widersprüchliches Aufgaben- und Rollenverständnis, unzureichender Austausch, « [...] unterschiedliche Vorstellung über Unterricht, Menschenbild und Integration [...] » (Hedderich, 2015, S.37).
- Stressoren betreffend der Selbstbestimmung: Einschränkung des Handlungs- und Tätigkeitsspielraums, Autonomie und Parität
- Soziale Stressoren: negative Interaktionen und Konflikte, mangelnde oder fehlende soziale Unterstützung, Konkurrenzerleben, negative Bewertung durch Arbeitskolleg*innen sowie eigene negativ behaftete Kooperationserfahrungen
- Persönliche Stressoren: Unsicherheit, mangelnde Selbstwirksamkeit, unzureichende Konflikt- und Reflexionsfähigkeiten

5.2.3 Mögliche Ressourcen

Dieser Abschnitt teilt die identifizierten Ressourcen aus den gewählten Artikeln in fünf Kategorien. Ergebnisse aus diesem Kapitel sind besonders für die Bearbeitung der beiden Unterfragen von besonderer Bedeutung. Als berufliche Ressourcen beschreibt Schwartz (2014) nach Huber et al. (2012) « [...] physische, psychische, organisatorische und soziale Aspekte des beruflichen Umfeldes [...] » (ebd., S.25). Sie können dazu beitragen, dass intensiver und qualitativ hochstehender zusammengearbeitet werden kann. Betreffend der Stressoren konnten 31 Segmente identifiziert werden, welche 13 Nennungen zu sozialen Ressourcen, jeweils neun zu unterrichtsbezogenen und strukturellen Ressourcen, sechs zu Ressourcen betreffend der Selbstbestimmung und vier zu persönlichen Ressourcen beinhalten.

Strukturelle Ressourcen

Im Beschrieb der strukturellen Ressourcen beziehen sich Muckenthaler et al. (2019) auf Huber et al., 2012, und nennen « [...] geteilte Ziele, ausreichend Zeit, geeignete Räume und eine kooperationsbefürwortende Schulleitung [...] » (ebd., S.151). Der letzte Punkt könnte, wie im Unterkapitel 5.3.2 als hierarchische Ressource betitelt werden. Auch Dizinger (2015) und Schwartz (2014) nennen als strukturelle Ressourcen im Kontext der Kooperation *Zeit* und *Räumlichkeiten*. So können gewisse Strukturierungen der vorhandenen Zeit neue Spielräume für reichhaltigere Zusammenarbeit eröffnen (Fussangel et al. (2011). Ebenfalls wird beschrieben, dass ein Teilen von Ideen und Material zu einer Entlastung führen kann. Neben den physischen Unterstützungen nennen Muckenthaler et al. (2019) ebenfalls Ressourcen wie *Arbeitsklima*, *angemessener Umgang* und *geteilte Prinzipien*, welche der Organisationsstruktur unterliegen. Als weitere strukturelle Ressourcen betreffend der Organisationsstruktur nennt Dizinger (2015) « [...] institutionalisierte Übergaben und Teamsitzungen [...] » (ebd., S.133). Auch Hedderich (2015) nennt in ihrem Artikel den Faktor der Arbeitsorganisation als mögliche Ressource. Sie nennt als eine weitere organisationstrukturelle Ressource auch die Weiterbildung, welche die Ergebnisse aus dem Unterkapitel 5.1.3 zur Stressbewältigung und Entlastung stärkt.

Persönliche Ressourcen

Unter persönlichen Ressourcen kann eine Gesamtheit aller personenbedingter Merkmale verstanden werden. So umfasst dies *Einstellung*, *Reflexionskompetenz*, *Kollaborationsbereitschaft* und *Kommunikation* (Muckenthaler et al, 2019). Schwartz (2014) ergänzt die Liste in Anlehnung an Deci und Ryan, 1985, mit motivationalen Merkmalen wie *Teilhabe am Arbeitsgeschehen*.

Soziale Ressourcen

Schwartz (2014) beschreibt in Anlehnung an Lazarus und Folkman, 1984 und Cohen, 2003, dass die sozialen Beziehungen innerhalb des Team dazu führen können, dass Stressoren positiver bewertet werden und somit eine Bewältigung günstiger ausfällt. Auch Dizinger (2015) beschreibt, dass die sozialen Ressourcen das Stresserleben reduzieren und somit das Wohlbefinden stärken können. Als soziale Ressourcen nennen Dizinger (2015), Schwartz (2014) und Soltau und Mienert (2010) *Hilfestellungen bei belastenden/verunsichernden Situationen, Fürsorge und Verbundenheit, intensiven Austausch und Verantwortungsteilung*. Als weitere wichtige Voraussetzung für gelungene interprofessionelle Kooperation nennt Dizinger (2015) « [...] ein klares Verständnis der Aufgaben [...] » (ebd., S.52), was in den Bereich des Austausches und der Kommunikation eingeordnet werden könnte.

Unterrichtsbezogene Ressourcen

Den Unterricht betreffende Ressourcen können die Bereitstellung psychischer oder physischer Unterstützungen beinhalten. So können *geteilte Ideen, Anregungen, Material, Verringerung der Vorbereitungszeit, Aufgabenteilung* (z.B. durch alternierendes Unterrichten), *Hilfe bei disziplinarischen Massnahmen* und *Beratung bei Problemen der Schüler*innen* zur unterrichtsbezogenen Entlastung führen (vgl. Fussangel et al., 2011; Dizinger, 2015; Schwartz, 2014).

Ressourcen betreffend der Selbstbestimmung

Im folgenden Abschnitt werden Faktoren benannt, welche auch als Stressoren fungieren können und im Unterkapitel 5.2.2 als Stressoren aufgelistet wurden. Aus der Theorie geht hervor, dass Autor*innen widersprüchliche Aussagen bezüglich dem Einfluss von Faktoren betreffend der Selbstbestimmung machen. Als Ressourcen beschreibt Schwartz (2014) das *Erleben der eigenen Kompetenzen* sowie die *Selbstwirksamkeit*. Auch Fussangel et al. (2011) beschreiben die Selbstwirksamkeit als wichtige Ressource im Kontext des Stresserlebens. Aus ihrer Studie ging hervor, dass eine höher ausgeprägte Selbstwirksamkeit mit einem Nutzen komplexerer Kooperationsformen zusammenhängt. Zudem stellten sie fest, dass die Selbstwirksamkeit sich positiv auf das berufliche Belastungserleben auswirkt. Gemäss Soltau und Mienert (2011) werden einer intensiven Kooperation jegliche positiven Effekte zugeschrieben. Dizinger (2015) erwähnt zusätzlich den Tätigkeitsspielraum, welcher sowohl als Ressource als auch als Stressor dienen kann. Es wird beschrieben, dass der Tätigkeitsspielraum eine günstige Auswirkung auf das Belastungserleben haben kann und je nach Form der Zusammenarbeit gewisse Spielräume bezüglich Zeit und Inhalt eröffnet.

Die gewählten Kategorien und identifizierten Ressourcen werden hier nochmals übersichtlich zusammengefasst:

- Strukturelle Ressourcen: gemeinsame Ziele und Werte, Zeit, Räumlichkeiten, Unterstützung durch Führungsebene, Arbeitsklima, angemessener Umgang, fixierte Arbeitsgefässe, Organisation und Weiterbildungen
- Persönliche Ressourcen: Motivation, Einstellung, Reflexionskompetenz, Kollaborationsbereitschaft und Kommunikation
- Soziale Ressourcen: Hilfestellungen bei belastenden/verunsichernden Situationen, Fürsorge und Verbundenheit, intensiver Austausch, Verantwortungaufteilung und Klärung von Aufgaben
- Unterrichtsbezogene Ressourcen: geteilte Ideen, Anregungen, Material, Verringerung der Vorbereitungszeit, Aufgabenteilung, Hilfe bei disziplinarischen Massnahmen und Beratung bei Problemen der Schüler*innen
- Ressourcen betreffend der Selbstbestimmung: Erleben der eigenen Kompetenzen, Selbstwirksamkeit und Tätigkeitsspielraum

5.2.4 Mögliche Kooperationsformen

In diesem Abschnitt geht es darum, verschiedene Kooperationsformen und deren Auswirkung auf das Belastungserleben von Lehrpersonen zu identifizieren. In den gewählten Artikeln wird Bezug zu intensiven und wenig intensiven Kooperationsformen genommen. Aus insgesamt 32 codierten Segmenten konnten 17 Nennungen zu intensiven Formen der Zusammenarbeit gesammelt werden, wovon 13 positiv und vier negativ gewertet wurden. Aus den sechs Nennungen zu wenig intensiven Kooperationsformen wurden zwei negativ und eine positiv beurteilt. Zusätzlich wurden sieben Nennungen als neutral bewertet.

Intensive Kooperationsformen

In der Literatur werden als intensive Formen der Kooperation besonders häufig die *Arbeitsteilung* und die *Kokonstruktion* genannt. So bezeichnet die Arbeitsteilung eine Kooperationsform, welche gemeinsam festgelegte Ziele beinhaltet. Diese werden dann von beiden Kooperationspartnern einzeln ausgeführt, was bedeutet, dass diese Form ein gewisses Vertrauen in die andere Person voraussetzt. Etwas komplexer ist die Kokonstruktion, welche eine Problemlösung durch gemeinsames Wissen meint (Muckenthaler et al., 2019).

Aus den Artikeln gehen einige positive Auswirkungen einer intensiven Kooperation hervor. So beziehen sich Muckenthaler et al. (2019) auf Böhm-Kasper et al., 2013 & 2016, welche in ihren Forschungsergebnissen eine geringe negative Kausalität zwischen der Kokonstruktion und der Belastung und Beanspruchung von Lehrpersonen aufzeigen konnten. Dies bedeutet, dass die

intensive Zusammenarbeit eine entlastende Wirkung zeigte. Auch Muckenthaler et al. (2019) offenbarten in eigenen Forschungen positive Wirkungsweisen einer intensiven Kooperation. So zeigten Lehrpersonen mit dem höchsten Mass an Zusammenarbeit in ihren Untersuchungen auch die günstigste Einschätzung ihrer Arbeitsbedingungen und das geringste Mass an Belastung. Schwartz (2014) beschreibt in ihrer Dissertation ebenfalls positive Auswirkungen intensiver Kooperationsformen. In Bezug zu Doppelberg et al., 2013 und Fussangel et al., 2010, wird erwähnt, dass eine intensive Zusammenarbeit einen positiven Einfluss auf Lehrkräfte haben kann, indem das Belastungserleben verringert wird. Aus den Forschungsarbeiten von Dizinger (2015) gehen ähnliche Ergebnisse hervor. Auch hier wurde ein Zusammenhang zwischen der Kokonstruktion und einem geringeren Belastungserleben identifiziert. Ergebnisse von Fussangel et al. (2011) decken sich mit den bisherigen Nennungen. Es werden ebenfalls positive, entlastende Wirkungen von intensiven Kooperationsformen aufgezeigt. Aus ihren Befunden geht hervor, dass besonders die schülerbezogene Zusammenarbeit als Entlastung wirkt und Formen wie Kokonstruktion in einem Zusammenhang zu einem tieferem Belastungserleben stehen.

Doch fallen auch Nennungen negativer Auswirkungen der intensiven Kooperationsformen. So kann eine enge Zusammenarbeit die Autonomie beider Lehrpersonen einschränken und durch häufige Absprachen und Verhandlungen ein Konfliktpotenzial bergen. Zudem muss bei intensiver Kooperation mehr Zeit investiert werden (Muckenthaler et al., 2019).

Es gilt auch zu erwähnen, dass aus einigen Ergebnissen von Muckenthaler et al. (2019) keine Zusammenhänge intensiver Zusammenarbeit und Belastung verzeichnet wurden. Auch Dizinger (2015) hält in eigenen Studien fest, dass keine Kausalität zwischen Arbeitsteilung und Kokonstruktion und beruflichen Belastungen besteht.

Wenig intensive Kooperationsformen

Als weniger intensive Kooperationsform wird zumeist der *Austausch* genannt. Dieser meint, dass Lehrpersonen sich gegenseitig informieren und Unterrichtsmaterial teilen. Da sie wenig voneinander abhängen und sich weniger einigen müssen, besteht ein geringeres Konfliktpotenzial (Muckenthaler et al., 2019).

Muckenthaler et al. (2019) konnten in eigenen Forschungsarbeiten zeigen, dass Lehrpersonen, welche wenig intensiv kooperieren auch ein höheres Mass an beruflichen Belastungen aufwiesen. Auch Fussangel et al. (2011) konnten eine geringe positive Kausalität zwischen dem Austausch und Belastungen feststellen. Jedoch gab es auch Untersuchungen, welche keine Zusammenhänge zwischen dem Austausch und dem Belastungserleben fanden (Dizinger, 2015).

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass aus der Forschung tendenziell eher positive Auswirkungen von intensiver Kooperation hervorgehen. Dennoch birgt eine enge Zusammenarbeit

auch potenzielle Belastungen wie Konflikte, Einschränkung der Autonomie oder zeitlichen Mehraufwand. Eine wenig intensive Kooperation wird hingegen eher mit negativen Auswirkungen assoziiert. Jedoch lassen sich zu allen Kooperationsformen auch Belege finden, welche keine Zusammenhänge mit dem subjektiven Belastungserleben verzeichnen.

6. Diskussion und Ausblick

Im folgenden Kapitel werden mittels der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse (Kapitel 5) die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet. Die Ergebnisse werden schliesslich diskutiert und in die bestehende Forschung eingeordnet. Zuletzt wird ein Ausblick für weitere Forschungsarbeiten gegeben.

6.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Hauptfragestellung

*Welche Stressoren können in der interprofessionellen Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen identifiziert werden?*

Die vorliegende Arbeit fasst identifizierte Stressoren im Kontext der Zusammenarbeit aus sechs gewählten Studien zusammen. Die identifizierten Stressoren im Kontext der Zusammenarbeit (Kapitel 5) lassen sich in bedingungsbedingte und personenbedingte Stressoren teilen. Diese wiederum umfassen insgesamt fünf Kategorien. So fielen in den gewählten Studien Nennungen zu Stressoren betreffend Struktur, Interprofessionalität, Selbstbestimmung, Sozialverhalten und Persönlichkeit. Es gilt zu erwähnen, dass sich die meisten Studien mit Lehrerkooperation und nicht explizit mit der interprofessionellen Kooperation zwischen Klassenlehrperson und SHP beschäftigten. Die Stressoren in der Lehrerkooperation betreffen aber in vielerlei Hinsicht gleichermassen die Kooperation zwischen Lehrpersonen und SHPs. Da jedoch in der interprofessionellen Zusammenarbeit Personen mit unterschiedlichen Funktionen kooperieren, wurde eine Kategorie gebildet, in welcher spezifisch auf weitere Stressoren diesbezüglich eingegangen wird.

Aus arbeitspsychologischer Sicht betrachtet können Stressoren bedingungsbezogen oder personenbezogen sein. So beinhalten bedingungsbezogene Stressoren beispielsweise strukturelle oder organisatorische Voraussetzungen, während personenbedingte Stressoren die Emotionen der betroffenen Person umfassten (Bamberg et al., 2003).

Als strukturelle Stressoren liessen sich *Zeit*, *Mehraufwand*, *Räumlichkeiten* aber auch Stressoren betreffend der Organisation wie *Kooperationsformen* und *Schulformen* identifizieren (Dizinger, 2015; Schwartz, 2014; Muckenthaler et al., 2019). Schliesslich gab es Nennungen zu hierarchischen Stressoren wie *Zwang zur Kooperation* oder zu *hohen Erwartungen* (Muckenthaler et al., 2019). Betreffend der Selbstbestimmung liessen sich Stressoren wie *die Einschränkung des Tätigkeitsspielraums*, *Autonomie* und *Parität* identifizieren (Muckenthaler et al., 2019). Dizinger (2015) beschreibt in ihrer Dissertation, dass sich jede fünfte Lehrpersonen durch Kooperation in ihrer

Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlt.

In Anbetracht der sozialen Interaktionen im Lehrberuf liessen sich ebenfalls einige Stressoren im Kontext der Kooperation feststellen. So fielen Nennungen zu *Konflikten, Konkurrenz erleben, negativen Bewertungen sowie eigenen Erfahrungen* (vgl. Hedderich, 2015; Schwartz, 2014). Daneben liessen sich einige persönliche Stressoren identifizieren, welche einen Einfluss auf die Zusammenarbeit haben könnten. So könnten sich *unzureichende Fähigkeiten in den Bereichen Reflexion und Konfliktlösung* als auch ein *negatives berufliches Selbstbild* und somit eine *berufliche Unsicherheit* ungünstig auf Kooperationsprozesse auswirken (vgl. Dizinger, 2015; Fussangel et al., 2011; Soltau & Mienert, 2010). Da sich die Studien mit Lehrerverkooperation beschäftigen, wurden in einer Kategorie interprofessionelle Stressoren zusammengetragen, welche besonders bei interprofessioneller Arbeit eine zentrale Rolle spielen. Hierbei wurden Stressoren wie *unterschiedliche Erwartungen, Rollen- und Aufgabenverständnis* und *verschiedene Vorstellungen von Integration und Inklusion* identifiziert (vgl. Dizinger, 2015; Schwartz, 2014; Hedderich, 2015).

Um die identifizierten Stressoren im Kontext der Kooperation übersichtlicher darzustellen, wurde eine Tabelle für die vorliegende Arbeit angefertigt.

Stressoren im Kontext der (interprofessionellen) Kooperation				
Personenbedingte Stressoren		Bedingungsbedingte Stressoren		
Persönliche Stressoren	Stressoren betreffend der Selbstbestimmung	Strukturelle Stressoren	Soziale Stressoren	Interprofessionelle Stressoren
Unsicherheit, mangelnde Selbstwirksamkeit, unzureichende Konflikt- und Reflexionsfähigkeiten	Einschränkung Handlungs- und Tätigkeitsspielraum, Autonomie und Parität	Mangelnde Zeit und Räumlichkeiten, Schulform, Kooperationsform, Zwang zur Kooperation, zu hohe Erwartungen an Engagement	Negative Interaktionen und Konflikte, mangelnde oder fehlende soziale Unterstützung, Konkurrenz erleben, negative Bewertung durch Arbeitskolleg*innen, eigene negativ behaftete Kooperationserfahrungen	Widersprüchliches Aufgaben- und Rollenverständnis, unzureichender Austausch, abweichende Vorstellung von Integration und Inklusion

Tabelle 6: Stressoren im Kontext der (interprofessionellen) Kooperation

6.2 Beantwortung der Unterfragen

6.2.1 Gestaltung stressreduzierter Kooperation - Unterfrage 1

*Wie könnte die interprofessionelle Kooperation zwischen Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen gestaltet werden, um auf beide Akteur*innen stressreduzierend zu wirken?*

Um Kooperationsprozesse aus organisationspsychologischer Sicht gelingend aufzubauen, müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein. So sollten in einem ersten Schritt, die Rollen der beteiligten Personen geklärt werden. Weiter müssen gemeinsame Ziele und Aufgaben formuliert werden. Dies vermittelt den Akteur*innen ein Gefühl von Sicherheit und hilft, den widersprüchlichen Rollenerwartungen zu begegnen, was sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt (Soltau & Mienert, 2010). Auch der Unterricht sollte gemeinsam durchgeführt (bspw. Teamteaching) und ebenfalls gemeinsam vor- und nachbereitet werden. Diesen Gestaltungshinweisen wird eine entlastende Wirkung zugeschrieben (Spiess, 2004; Hedderich, 2015). Gerade in der interprofessionellen Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und SHPs kann mit den genannten Möglichkeiten den «interprofessionellen Stressoren» (siehe Kapitel 5.2.2) wie *Vorstellung über Rollen und Unterricht* entgegengewirkt werden (vgl. Hedderich, 2015; Schwartz, 2014).

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, aber auch interprofessionelle Kooperation kann unterschiedlich gestaltet werden. Gräsel et al. (2006) definieren dazu drei Formen als *Austausch*, *Arbeitsteilung* und *Kokonstruktion*. Weniger intensive Formen der Kooperation enthalten den Austausch von Material sowie das Besprechen von Belastungen oder Unsicherheiten. High-cost Formen wie *Arbeitsteilung* beinhalten die Aufteilung der Arbeitsschritte zur Steigerung der Effizienz und schliesslich umfasst *Kokonstruktion*, als intensivste Form, eine Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum hinweg mit geteilten Aufgaben und Zielen. Diese Gestaltungsmöglichkeiten können die Stressbewältigung günstig beeinflussen (vgl. Schwartz, 2014; Soltau & Mienert, 2010). Allerdings zeigen Tendenzen aus Forschungsergebnissen auf, dass nur intensive Formen wie *Kokonstruktion* und *Arbeitsteilung* auf längere Sicht entlastend wirken (Fussangel et al., 2011; Schwartz, 2014; Muckenthaler et al., 2019).

Zusätzlich können Austauschgefässe wie Supervisionen oder institutionalisierte Teamsitzungen das Gefühl der Zugehörigkeit stärken, was sich im Rahmen der Kooperation ebenfalls günstig auf das Wohlbefinden auswirkt (vgl. Dizinger, 2015).

6.2.2 Abbau von Stressoren – Unterfrage 2

*Welche Möglichkeiten werden in der Literatur benannt, um Stressoren in der interprofessionellen Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen zu verringern?*

Vorab muss erwähnt werden, dass Möglichkeiten, um Stressoren in Kooperationsprozessen zu verringern erstmals die Identifikation dieser voraussetzen (vgl. Schwartz, 2015).

Aus der Literatur geht hervor, dass einerseits die Erweiterung der eigenen Bewältigungsstrategien, die Arbeitserfahrung, eigene Fähigkeiten zur Abgrenzung sowie eine positive Veränderung des beruflichen Selbstbildes dazu führen, dass Situationen anders bewertet werden und potenzielle Stressoren gar nicht als solche wahrgenommen werden (vgl. Soltau & Mienert, 2010).

Doch auch der Ausbau von personen- und bedingungsbedingten Ressourcen kann zu einer Reduktion von Stressoren führen. So können strukturell betrachtet geeignete Zeitgefässe und Räume aber auch eine unterstützende Schulleitung sich positiv auf das Belastungserleben auswirken, da diese Faktoren neue Möglichkeiten für reichhaltige Kooperation eröffnen (vgl. Dizinger, 2015; Fussangel et al., 2012; Muckenthaler et al., 2019). Gerade durch eine Teilung der Aufgaben kann die Vorbereitungszeit verringert werden. Die Organisationsstruktur ist demnach ein wichtiger Einflussfaktor auf mögliche Stressoren im Kontext der Kooperation (vgl. Hedderich, 2015). Dieser kann auch in puncto Arbeitsklima einen positiven Einfluss auf den Ausbau von persönlichen und sozialen Ressourcen nehmen und zu mehr sozialer Unterstützung, Kommunikation und Sicherheit führen (vgl. Dizinger, 2015; Schwartz, 2014; Soltau & Mienert, 2010). Diese werden genauer als *Hilfe bei belastenden Situationen* und *Austausch bei Unsicherheiten* beschrieben und als Möglichkeiten zur Reduktion von Stressoren genannt (vgl. Dizinger, 2015; Schwartz, 2014). Ebenfalls wird deutlich, dass komplexere Formen der Kooperation wie Kokonstruktion oder Arbeitsteilung mit einer höheren Selbstwirksamkeit in Zusammenhang stehen, welche sich günstig auf das Belastungserleben auswirkt (Fussangel et al., 2010).

Abschliessend kann erwähnt werden, dass sich bedingungsbedingte und personenbedingte Stressoren durch organisatorische Angebote wie Weiterbildungen oder Programme zur Unterstützung der Psychohygiene reduzieren lassen (vgl. Hedderich, 2015).

6.3 Diskussion

Betrachtet man mögliche Stressoren im Kontext der Kooperation, so muss vorweggenommen werden, dass alle Stressoren subjektiv wahrgenommen und beurteilt werden, was zur Folge hat, dass nicht alle Reize denselben Effekt auf das Belastungserleben der Lehrpersonen haben (vgl. Engelhardt, 2015; Siedler & Hunziker, 2016). Grundsätzlich entsteht dann eine Belastung, wenn ein Ungleichgewicht von Stressoren und Ressourcen besteht. Die Auswirkungen dieser hängen jedoch mit Höhe und Dauer der Belastung zusammen (Van Dick & Stegmann, 2007; Bamberg et al., 2012; Rudow, 2014).

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass gerade in der interprofessionellen Kooperation Stressoren wie *unterschiedliche Erwartungen, Rollen- und Aufgabenverständnis* und *verschiedene Vorstellungen von Integration und Inklusion* eine zentrale Rolle spielen (vgl. Dizinger, 2015; Schwartz, 2014; Hedderich, 2015). Denn besonders inklusive Settings, welche eine intensivere Kooperation verlangen, könnten in Anbetracht dieser Einflussfaktoren zu Schwierigkeiten in der Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und SHPs und somit zu höheren Belastungserleben der Beteiligten führen. Es stellt sich die Frage, wie diesen Stressoren vor dem Hintergrund der Integration zielführend begegnet werden soll.

Stressoren in der Zusammenarbeit können nämlich auf unterschiedliche Arten verringert werden. Entscheidend ist dabei herauszufinden, um welche Art von Stressor es sich handelt. So lassen sich personenbezogene und bedingungsbezogene Stressoren identifizieren (vgl. Bamberg et al, 2003; Schwartz, 2014). Personenbedingte Merkmale können vom Individuum beeinflusst werden, während bedingungsbedingte Merkmale eher von der Organisation beeinflusst werden (Hiller et al., 2008). Um Stressoren abzubauen, gilt es über Strategien zur Stressbewältigung zu verfügen. Die Bewältigung kann einerseits durch eine Reduktion der Stressoren, andererseits durch den Gewinn zusätzlicher Ressourcen stattfinden (Hiller et al., 2008). Um eine passende Bewältigungsform zu finden, muss der Ursprung, also der Stressor identifiziert werden. Bamberg et al., (2012) nennen hierzu konkrete Möglichkeiten, um Stressoren so zu begegnen, dass diese minimiert werden können. So sollten einerseits Arbeitsaufgaben, -zeit, und -mittel angepasst werden, aber auch eigene Verhaltensmuster und Einstellungen reflektiert und abgestimmt werden. Obwohl bedingungsbedingte Stressoren mit der Organisation zusammenhängen, lassen sie sich dennoch gewissermassen vom einzelnen Individuum verändern. So kann die Ausgestaltung der Arbeitszeit oder das Priorisieren von Aufgaben das Wohlbefinden positiv beeinflussen (vgl. Hiller et al., 2008). Betrachtet man die Stressbewältigung aus der Sicht eines Ressourcengewinns, so kann diese zu einer Reduktion von Stressoren führen (Albisser et al., 2006). Auch hierbei können bedingungsbezogene und personenbezogene Ressourcen unterschieden werden. So beinhalten bedingungsbezogene Ressourcen beispielsweise Autonomie, Handlungsspielraum und soziale Unterstützung, während personenbezogene Ressourcen

Bewältigungsformen und soziale Kompetenzen umfassen (Bamberg et al., 2012). Gemäss dem Modell von Karasek (1990) im Kapitel 3.4 müssen Belastungen, Handlungsspielräume und soziale Unterstützung in einem Gleichgewicht stehen, um Stressoren wirksam zu begegnen. Wird beispielsweise die eigene Autonomie bei einer Aufgabe gestärkt, so können potenzielle Stressoren reduziert werden (vgl. Hiller et al., 2008). Doch müssen noch weitere Bedingungen erfüllt sein, um erfolgreich zu kooperieren.

So müssen die Akteur*innen eine Bereitschaft mitbringen, sich selbst gestaltend und lernend in den Kooperationsprozess einzubringen (Widmer-Wolf, 2016). Zudem müssen Aufträge so gestaltet werden, dass sie die kooperierenden Personen nicht überfordern und diese sich in ihrer Kompetenz, Autonomie, Kommunikation und Zugehörigkeit nicht eingeschränkt oder überfordert fühlen (vgl. Oelkers, 2018; Martinek, 2012; Spiess, 2004; Van den Broeck et al., 2008). Weiter wird empfohlen, dass Lehrpersonen höchstens zwei bis drei Kooperationspartner*innen haben sollten. In der Realität kooperieren Vollzeitangestellte jedoch mit bis zu elf anderen Personen (Baumann et al., 2012). Besonders mit Blick auf die interprofessionelle Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und SHPs stellt sich die Frage, wie die Anzahl der Kooperationspartner verringert werden könnte, wenn pro Klasse für den IF-Unterricht bloss 3-4 Lektionen gesprochen werden. Zuletzt bedingt Kooperation ausreichende Zeitgefässe, um sich auszutauschen (vgl. Feiler et al., 2020). Könnte die Anzahl der Kooperationspartner*innen reduziert werden, so könnten auch die zeitlichen Ressourcen geschont und Besprechungszeiten optimiert werden (Baumann et al., 2012). Demnach könnte durch eine Erhöhung der Stunden pro Klasse die Anzahl Kooperationspartner*innen reduziert werden, was zu idealeren Austauschgefässen und somit zu tieferem Belastungserleben der Lehrpersonen und SHPs führt.

Doch bereits vor dem Berufseinstieg sollte die Fähigkeit zur Kooperation thematisiert und geübt werden. Dadurch könnten sich Studierende frühzeitig mit den Chancen und Risiken der interprofessionellen Kooperation auseinandersetzen und Strategien zur Entlastung kennenlernen (Kleina & Tan, 2019).

6.4 Fazit und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, mögliche Stressoren im Kontext der interprofessionellen Zusammenarbeit zu identifizieren. Weiter zielt sie darauf ab, Möglichkeiten zum Abbau dieser Stressoren sowie Gestaltungsmöglichkeiten für eine stressreduzierende Kooperation zu generieren. Die gewonnenen Ergebnisse stammen aus einer qualitativen Inhaltsanalyse von sechs ausgewählten Studien.

Die Auswertung der Ergebnisse ergab eine Vielzahl möglicher Stressoren. Diese beinhalten personenbedingte Merkmale sowie bedingungsbedingte Merkmale und lassen sich somit in die arbeitspsychologische Erweiterung des transaktionalen Stressmodells nach Bamberg et al. (2003) einordnen.

Die Möglichkeiten zu einer stressreduzierten Arbeitsgestaltung entstehen einerseits durch den Abbau der identifizierten Stressoren als auch über den Gewinn zusätzlicher Ressourcen (vgl. Hiller et al., 2008). Demnach können die Ressourcen ebenfalls in bedingungs- und personenbezogene Merkmale eingeordnet und im genannten Modell verortet werden.

Es lassen sich zwar einige Forschungsarbeiten finden, welche sich mit Lehrerkooperation oder Lehrerbeltung auseinandersetzen, jedoch nur wenige, welche den Zusammenhang von Kooperation und beruflicher Belastung bzw. beruflichem Wohlbefinden untersuchen. Bislang existieren besonders Studien, welche sich mit den positiven Aspekten auseinandersetzen und somit keine Stressoren untersuchen oder feststellen. Van Dick und Wagner (2001) bilden mit ihrer Forschung eine der wenigen Ausnahmen. Sie untersuchten sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte und beschreiben Kooperation als Anforderung, welche das Risiko ungünstiger psychischer Belastungen erhöhen kann. Es gingen aus ihrer Forschungsarbeit Stressoren wie *Workload* und *Mobbing* hervor.

Die Ergebnisse bezüglich der identifizierten Stressoren in dieser Arbeit decken sich weitgehend mit aktuellen Forschungsarbeiten. Jedoch lassen sich auch Widersprüche finden. So geht aus der Forschung von Fussangel et al. (2011) hervor, dass intensive Kooperationsformen und nur diese, eine entlastende Wirkung zeigen. Als prägnanter Stressor in der Zusammenarbeit wurde allerdings im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Einschränkung der Autonomie identifiziert. Aussagen von diversen Autoren stützen diesen Befund und beschreiben, dass Kooperation nicht gelingt, wenn sich Personen in ihrer Autonomie eingeschränkt fühlen (vgl. Oelkers, 2018; Martinek, 2012; Spiess, 2004). Es gilt an dieser Stelle jedoch auch zu erwähnen, dass intensive Kooperationsformen zuerst zu einer Mehrbelastung führen und erst mit zunehmender Zeit als Entlastung erlebt werden (Schwartz, 2014). Die vorliegenden Ergebnisse ermöglichen, nebst den häufig untersuchten positiven Aspekten der Kooperation, einen Einblick in potenzielle Risiken. Eine konkrete Identifikation möglicher Stressoren schafft eine Bewusstheit dieser und kann somit dabei unterstützen, Stressoren zu erkennen und

abzubauen, um eine stressreduzierende Kooperation zu gestalten.

Es gilt allerdings zu erwähnen, dass sich die analysierten Studien fast ausschliesslich mit Lehrerkooperation beschäftigen. Somit ist nicht umfänglich geklärt, inwiefern diese Stressoren und auch deren Auswirkung die interprofessionelle Kooperation zwischen Lehrpersonen und SHPs beeinflussen. Gleichwohl bilden die Ergebnisse eine Grundlage möglicher Stressoren im Kontext der Zusammenarbeit, da die identifizierten Stressoren einen Transfer auf die interprofessionelle Kooperation zulassen.

Forschungslücken bestehen bezüglich der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und SHPs und deren Auswirkung auf das Belastungserleben. Gerade da die Lehrerbelastungsforschung aber auch der Auftrag der Integration aktueller denn je erscheinen, könnten weitere Forschungsarbeiten einen Beitrag leisten, Lücken zu schliessen. Ungeklärte Fragen zu Stressoren und Ressourcen hinsichtlich der interprofessionellen Kooperation spezifisch zwischen Lehrpersonen und SHPs könnten wichtige Antworten zur Ausgestaltung der sich wandelnden Berufsaufträge liefern. Hierzu könnten Klassenteams in Anbetracht der identifizierten Stressoren in ihrer Zusammenarbeit gezielt beobachtet und/oder befragt werden. Auch Tagebuchstudien würden eine geeignete Methode darstellen, um kooperative Ereignisse festzuhalten und im Kontext des Belastungserlebens zu bewerten (vgl. Schwartz, 2014).

Zusammenfassend werden in der vorliegenden Arbeit aus sechs ausgewählten Studien mögliche Stressoren im Kontext der interprofessionellen Kooperation identifiziert. Darüber hinaus zeigt die Arbeit durch einen Überblick potenzieller Ressourcen in der Zusammenarbeit ebenfalls Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Stressoren und somit Möglichkeiten zur Entlastung von Lehrkräften. Die gewonnenen Ergebnisse sollen einen Beitrag zur stressreduzierenden Kooperation im Schulteam leisten und mögliche Gestaltungsformen davon aufzeigen.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell (Eigene Darstellung nach Lazarus 1981)	21
Abbildung 2: Arbeitspsychologische Erweiterung des transaktionales Stressmodells (Eigene Darstellung nach Bamberg et al. 2003 und BGW 2006).....	23
Abbildung 3: Transaktionales Modell des Lehrerstress (eigene, reduzierte Darstellung nach Kyriacou/Sutcliffe (1978, S. 3)	25
Abbildung 4: Handlungspsychologisches Belastungskonzept (eigene Darstellung nach Krause (2003, S. 265).....	26

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien.....	38
Tabelle 2: Suchwörter "Kooperation"	38
Tabelle 3: Suchwörter "Stress".....	38
Tabelle 4: Hauptkategorie "Stress"	43
Tabelle 5: Hauptkategorie "Kooperation"	44
Tabelle 6: Stressoren im Kontext der (interprofessionellen) Kooperation	63

10. Literaturverzeichnis

- Albertin, E. B., Wolters Kohler, M., & Studer, M. (18. September 2012). Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 31-34.
- Albisser, S., Kirchhoff, E., Meier, A., & Grob, A. (2006). *Anforderungsverarbeitung und Gesundheit im Berufszyklus von Lehrpersonen*.
- Bamberg, P. D., Keller, M., Wohler, C., & Zeh, A. (2012). *BGW-Stresskonzept - Das arbeitspsychologische Stressmodell*. Hamburg: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).
- Baumann, B., Henrich, C., & Studer, M. (2012). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schulische Integration, Rollenverständnis, -konflikte.*, 42-47.
- Dauber, H., & Döring-Seipel, E. (Oktober 2010). Salutogenese in Lehrberuf und Schule. *Pädagogik (Weinheim)* 62, S. 32-35.
- Engelhardt, J. (2015). *Gesundheit im Lehrerberuf: Stresserleben sowie Präventions- und Interventionsmaßnahmen*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
- Feiler, R., Lussi, I., Bucher, N., Prinzing, O., Schwander, M., Ritz, A. & Rieder, S. (2020). *Neu definierter Berufsauftrag für Lehrpersonen des Kantons Zürich*. Lausanne, Luzern: Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Bildungsplanung.
- Fussangel, K., Gräsel, C., Dizinger, V., & Böhm-Kasper, O. (2010). Kooperation, Belastung und Beanspruchung von Lehrkräften an Halb- und Ganztagschulen. *Unterrichtswissenschaft* 38, 51-67.
- Gebhard, S., Happe, C., Paape, M., Riestenpatt, J., Vögler, A., Wollenweber, K. U., & Castello, A. (Juni 2014). Merkmale und Bewertung der Kooperation von Sonderpädagoginnen und Regelschullehrkräften in inklusiven Unterrichtssettings. *Empirische Sonderpädagogik*, S. 17-32.
- Gräsel, C., Fussangel, K., & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen - eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik* 52, S. 205-219.
- Hahlweg, K. (2013). *Stress - Wie Sie Stressoren erkennen und Belastungen besser bewältigen können*. Hamburg: Möller Druck und Verlag GmbH.
- Hardwig, T. (2019). Belastungen von Lehrerinnen und Lehrern. *Lehrerbelastung: Befunde - Ursachen - Folgen*, 44-48.

- Hasselhorn, H. M., & Nübling, M. (2004). *Arbeitsbedingte psychische Erschöpfung bei Erwerbstätigen in Deutschland*. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal.
- Hedderich, I. (2015). *Lehrergesundheit im Kontext schulischer Inklusion*. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Henrich, C., Baumann, B., & Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 35-41.
- Hiller, R., Heeb, R., Würth, N., Metzger, B., & Frölich, E. (2008). *Stress- und Stress- und Ressourcenmanagement im Schulalltag*. St. Gallen: Kantonaler Lehrmittelverlag St.Gallen.
- Johnson, B. (2003). Teacher Collaboration: Good for some, not so good for others. *Educational Studies* 29 (4), 337-350.
- Kleina, W., & Tan, A. (2019). *Im Team zur inklusiven Schule*. Dortmund: Technische Universität Dortmund.
- Krause, A. (März/April 2003). Lehrerbelastungsforschung - Erweiterung durch ein handlungspsychologisches Belastungskonzept. *Zeitschrift für Pädagogik*, S. 254-273.
- Krause, A., & Dorsemagen, C. (2007). Ergebnisse der Lehrerbelastungsforschung: Orientierung im Forschungsdschungel. In M. Rothland, *Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf* (S. 52-80). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Krause, A., & Dorsemagen, C. (2007). Psychische Belastungen im Unterricht. In R. M., *Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf* (S. 99-118). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Krause, A., Schüpbach, H., Ulich, E., & Wülser, M. (2008). *Arbeitsort Schule*. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. *Educational Review* 53, 27-35.
- Kyriacou, C., & Sutcliffe, J. (1978). A model of teacher stress. *Educational Studies* 4, S. 1-6.
- Lazarus, R. S., & Folkmann, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York: Springer.
- Lazarus, R. S., & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt. In J. R. Nitsch, *Stress, Theorien, Untersuchungen, Massnahmen* (S. 213-260). Bern: Huber.
- Martinek, D. (2012). Autonomie und Druck im Lehrberuf. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, S. 23-40.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Melzer, C., & Hillenbrand, C. (2013). Aufgaben sonderpädagogischer Lehrkräfte für die inklusive Bildung: empirische Befunde internationaler Studien. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 64, S. 194-202.
- Melzer, C., Hillenbrand, C., Sprenger, D., & Hennemann, T. (2015). Aufgaben von Lehrkräften in inklusiven Bildungssystemen – Review internationaler Studien. *Erziehungswissenschaft* 26, S. 61-80.
- Meyer, K. (2017). *Multiprofessionalität in der inklusiven Schule: Eine empirische Studie zur Kooperation von Lehrkräften und Schulbegleiter/innen*. Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen.
- Muckenthaler, M., Tillmann, T., Weiss, S., Hillert, A., & Kiel, E. (2019). Belastet Kooperation Lehrerinnen und Lehrer? *Journal for Educational Research Online*, S. 147-168.
- Neumann, P. (2019). *Kooperation selbstbestimmt*. München, New York: Waxmann.
- Oelkers, J. (2018). *Stress für Mitarbeitende der Schule*. Zürich.
- Rudow, B. (2014). *Die gesunde Arbeit 3. Auflage*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Scheijderberg, C., Wieczorek, O., & Steinhardt, I. (2022). *Qualitative und quantitative Inhaltsanalyse: digital und automatisiert*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Schnell, W. (11 2018). Belastungen im Lehrberuf - Konsequenzen für die Lehrpersonen. *Schulverwaltung*, S. 298-301.
- Schumacher, L., Nieskens, B., Sieland, B., Heyse, H., Dadaczynski, K., Petzel, T., . . . Hundeloh, H. (2012). *Handbuch Lehrergesundheit*. Köln: Carl Link.
- Schwartz, K. (2014). *Chancen und Risiken der Kooperation von Lehrkräften (Dissertation)*. Köln: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
- Sidler, C., & Hunziker, P. (2016). *Die Belastung von Lehrpersonen aus arbeitsmedizinischer und -psychologischer Sicht*. Baden: LCH.
- Spieß, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In H. Schuler, *Organisationspsychologie - Gruppe und Organisation* (S. 193-250). Göttingen: Hogrefe.
- Spieß, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In H. Schuler, *Organisationspsychologie. Gruppe und Organisation (Enzyklopädie der Psychologie)* (S. 193-250). Göttingen: Hogrefe.

Ulich, E. (2011). *Arbeitspsychologie*. Zürich: vdf Hochschulverlag AG.

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., & Lens, W. (Juli - September 2008). Explaining the relationships between job characteristics, burnout, and engagement. *Work & Stress* 22, S. 277-294.

Van Dick, R., & Stegmann, S. (2007). Belastung, Beanspruchung und Stress im Lehrberuf - Theorien und Modelle. In R. v. Dick, & S. Stegmann, *Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf* (S. 34-35). Frankfurt am Main: Springer Link.

Van Dick, R., & Wagner, U. (2001). Stress and strain in teaching: A structural equation approach. *British Journal of Educational Psychology* 71(2), 243-259.

Widmer-Wolf, P. (2014). *Praxis der Individualisierung*. Opladen, Berlin, Toronto: Budrich UniPress Ltd.

Widmer-Wolf, P. (2016). Erweitertes Verständnis beruflicher Autonomie für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften an inklusiven Schulen. In A. Kreis, J. Wick, & C. K. Labhart, *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S. 171-184). Münster, New York: Waxmann.

Widmer-Wolf, P. (2018). Kooperation zwischen Lehrpersonen und Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik. Herausforderungen und Lernsettings in Aus- und Weiterbildung. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, S. 39-49.

Anhang

Matrix «Suchwörter»

Suchwort 1	Suchwort 2	Alle Artikel	Duplikate	Abweichendes Thema	Brauchbare Artikel
Lehrerkooperation	Stress	3	0	0	2
Lehrerkooperation	Belastung	1	0	0	1
Lehrerkooperation	Stressor	1	0	0	1
Lehrerkooperation	well-being	4	0	0	1
Zusammenarbeit Lehrer	Stress	5	0	1	2
Zusammenarbeit Lehrer	Belastung	1	0	0	1
Zusammenarbeit Lehrer	Stressor	0	0	0	0
Zusammenarbeit Lehrer	well-being	0	0	0	0
teacher collaboration	Stress	4	1	1	1
teacher collaboration	Belastung	4	0	1	1
teacher collaboration	Stressor	0	0	0	0
teacher collaboration	well-being	2	0	1	0
cooperation of teachers	Stress	16	0	2	4
cooperation of teachers	Belastung	7	0	1	4
cooperation of teachers	Stressor	0	0	0	0
cooperation of teachers	well-being	10	0	6	1
Total		58	1	13	19

Kategoriensystem ausgefüllt

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel(e)	Fundstelle(n)
Stress			
Stress im Kontext der Schule	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, welche Stress speziell im Kontext der Schule enthalten.	«Verschiedene Autorinnen und Autoren betonen, dass gerade der Lehrerberuf objektiv hohe und komplexe Anforderungen aufweist, welche sich auch in einem hohen subjektiven und vielschichtigen Belastungsempfinden widerspiegeln.»	Dizinger (2015) S.116
Stressoren und Belastungen	Die Kategorie beschreibt Textstellen, in denen auf das Belastungserleben von Lehrkräften und deren Ursachen eingegangen wird.	«Böhm-Kasper (2004) beschreibt, dem folgend, in seinem Modell Belastung als Gesamtheit der äusseren Einflüsse auf die Lehrkraft (z. B. Rahmenbedingungen, Kooperation, Lehrdeputat oder individuelle Faktoren).»	Muckenthaler et al. (2019) S. 151
Berufsspezifische Anforderungen	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, in denen die berufsspezifischen Anforderungen betreffend des Lehrpersonals gelistet werden.	«Bei der Betrachtung der genannten Anforderungen fällt die Ausgewogenheit zwischen den drei Kategorien <i>Kompetenz</i> , <i>Arbeitsumfang</i> und <i>Einstellung</i> auf. Nennungen wurden jeweils zu Anforderungen an die <i>Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation mit den Kollegen</i> als Voraussetzung für die Integration getroffen.»	Hedderich (2015) S.37

Stressbewältigung und Entlastung	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, welche Einflussfaktoren auf Stressbewältigung und Entlastung zeigen.	«Bei den bewältigungsrelevanten Nennungen fällt ein deutliches Übergewicht der umweltbedingten Bewältigungsformen auf. Es sind in erster Linie Kooperation und Kommunikation im Kollegium sowie die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung im Rahmen des Teamteachings, die von mehr als der Hälfte der Probanden als positiv bewertet wurden. Somit wird der Zusammenarbeit eine Entlastungsfunktion zugewiesen.»	Hedderich (2015) S.37
----------------------------------	--	---	-----------------------

Kooperation			
Auswirkungen auf Lehrpersonen und sonderpädagogisches Fachpersonal	Diese Kategorie beinhaltet Textstellen, welche positive, neutrale oder negative Auswirkungen von Kooperation auf das Stresserleben von Lehrkräften beschreiben.	«Zudem fällt auf, dass sich nur wenige Arbeiten zeitgleich und in Kombination mit den unterstützenden und belastenden Aspekten der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz Schule auseinandersetzen. Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Gesundheitspsychologie geben allerdings wertvolle Hinweise dafür, dass positive und negative Wirkpfade zeitgleich und in Interaktion Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben können.»	Schwartz (2014) S.70
Mögliche Stressoren	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, in denen konkrete Beispiele für (personen- und/oder bedingungsbezogene) Stressoren im schulischen Kontext in Zusammenhang mit interprofessioneller Kooperation verzeichnet sind.	«Darüber hinaus scheint der als konfliktreich erlebte Umgang mit den Kollegen ebenfalls Belastungscharakter zu haben, was dem Stand der Forschung entspricht. Im Detail wurden benannt: mangelhafte Kommunikation, unterschiedliche Vorstellung über Unterricht, Menschenbild und Integration.»	Hedderich (2015) S.37
Mögliche Ressourcen	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, welche (personen- und bedingungsbedingte) Ressourcen von Lehrkräften im Kontext der Zusammenarbeit nennen.	«Durch geeignete Interventionsmassnahmen (z.B. Stärkung bestimmter Ressourcen, alternative Copingstrategien) könnte mittelfristig aus dem Stolperstein Unsicherheit im Lehrerberuf ein Sprungbrett zur Intensivierung der Zusammenarbeit in Schulkollegien werden.»	Soltau & Mienert (2010) S.775

Mögliche Kooperationsformen	Diese Kategorie beschreibt Textstellen, in denen der Zusammenhang von Kooperationsformen und Belastung / Entlastung von Lehrkräften beschrieben wird.	«Die Ergebnisse zeigen, dass intensive Formen der Kooperation – aber nur diese – das Belastungserleben von Lehrkräften verringern können.»	Schwartz (2014) S.59
-----------------------------	---	--	-------------------------

Dokumentvariablen aller codierten Segmente

Dokumentname	Codierte Segmente
Soltau & Mienert	56
Muckenthaler et al.	71
Fussangel et al.	71
Hedderich	103
Schwartz	119
Dizinger	166

Dokumentvariablen codierte Segmente in der Kategorie „Kooperation“

Dokumentname	Codierte Segmente	Auswirkung auf KLP und SHP	Mögliche Stressoren	Mögliche Ressourcen	Mögliche Kooperationsformen
Soltau & Mienert	56	0	4	2	0
Muckenthaler et al.	71	5	5	2	10
Fussangel et al.	71	3	2	7	11
Hedderich	103	2	8	4	1
Schwartz	119	19	9	9	4
Dizinger	166	21	11	7	6

Dokumentvariablen codierte Segmente in der Kategorie „Stress“

Dokumentname	Codierte Segmente	Anforderungen	Stressbewältigung und Entlastung	Stressoren und Belastungen	Stress im Kontext der Schule
Soltau & Mienert	56	0	10	9	1
Muckenthaler et al.	71	1	0	3	1
Fussangel et al.	71	2	5	1	1
Hedderich	103	5	12	10	3
Schwartz	119	7	7	2	2
Dizinger	166	3	1	9	8